

JACEK MARON¹, ADAM LARYSZ²

Motyle (Lepidoptera) Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3747209>

¹ ul. Kuglera 9, 44-207 Rybnik, Polska, e-mail: jacek.maron@interia.pl

² Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska,
e-mail: a.larysz@muzeum.bytom.pl

Abstract: **The Butterflies and Moths (Lepidoptera) of the Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich Landscape Park.** The paper presents the research on Lepidoptera in Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich Landscape Park between 1982 and 2019. The material was collected at nine selected sites, mainly in various forest environments. Overall, 1162 species in 66 families were recorded and listed, including 26 species new to the Province of Silesia.

Key words: Lepidoptera, list of species, Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich Landscape Park, biodiversity.

WSTĘP

Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich (PK CKKRW) położony jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego i zajmuje wschodnią część Kotliny Raciborskiej oraz północne fragmenty Płaskowyżu Rybnickiego. Powstał na mocy Rozporządzenia Wojewody Katowickiego Nr 181/93 z dnia 23 listopada 1993 roku. Powierzchnia Parku wynosi 493,87 km², a strefa ochronna to obszar 140,10 km². Dominują tu drzewostany sosnowe, rosnące na siedliskach borowych, wykształconych na glebach bielcowych, a także wprowadzone sztucznie na siedliska żyznych lasów liściastych. Najbogatszym przyrodniczo terenem w obrębie Parku jest kompleks leśno-stawowy Łęczczok w okolicach Raciborza, będący jedynym rezerwatem w granicach Parku.

MATERIAŁ I METODY PROWADZENIA BADAŃ

Stopień poznania entomofauny PK CKKRW jest niezadawalający, a dane dotyczące występowania poszczególnych gatunków są fragmentaryczne i rozproszone. Celem niniejszego opracowania jest podsumowanie zgromadzonych danych, które rozpoczęto w 1982 roku najpierw na jednym stanowisku. W późniejszych latach w celu pokrycia obserwacją większości terenu Parku zwiększono do dziewięciu stałych punktów,

wykorzystując różnorodność obszarów leśnych. Głównym sposobem pozyskania owadów było wabienie do ekranu oświetlonego lampami rtęciowo-żarowymi typu MIX o mocy 500 W i 250 W, do zasilania których wykorzystano agregat prądotwórczy. W celu wzmocnienia efektu wabienia zastosowano świetlówki emitujące światło nadfioletowe (UV) o mocy 18 W. Odłowy były prowadzone również za pomocą pułapek żywołownych pokarmowych i feromonowych. Jako przynętę pokarmową stosowano sok jabłkowy zmieszany z winem owocowym i piwem. Syntetyczne feromony wyprodukowane przez holenderski Instytut voor Plantenziektenkundig Onderzoek - Dienst Landbouwkundig Onderzoek zastosowano do wabienia przezierników. Motyle dzienne odławiane były za pomocą siatki entomologicznej. Niektóre gatunki zostały oznaczone na podstawie stadiów przedimaginalnych, czyli gąsienic bądź min na liściach. Badania na terenie rezerwatu „Łęczczok” prowadzone były na podstawie decyzji ŚR.VII/1/6630/178/13/06 wydanej przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 27 października 2006 roku w celu wykonania inwentaryzacji motyli dziennych i nocnych oraz decyzji WPN.6205.30.2015.MM wydanej przez RDOŚ w Katowicach z dnia 19 sierpnia 2015 roku. Okazy dowodowe znajdują się w kolekcji pierwszego autora oraz w zbiorach Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB).

CHARAKTERYSTYKA STANOWISK

Ryc. 1. Stanowiska badawcze: 1 – Rybnik-Ochojec 1; 2 – Rybnik-Ochojec 2; 3 – Rybnik-Wielopole; 4 – Rybnik-Stodoły; 5 – Rudy Raciborskie; 6 – Rudy Raciborskie-Paproć; 7 – Bargłówka; 8 – Rez. „Łęczczok”; 9 – Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu.

Fig. 1. The research plots: 1 – Rybnik-Ochojec 1; 2 – Rybnik-Ochojec 2; 3 – Rybnik-Wielopole; 4 – Rybnik-Stodoły; 5 – Rudy Raciborskie; 6 – Rudy Raciborskie-Paproć; 7 – Bargłówka; 8 – “Łęczczok” Natur Reserve; 9 – The Arboretum of Brama Morawska in Racibórz.

1. Rybnik-Ochojec 1 [CA25] (Ryc. 1), uroczysko Głębokie Doły. Las mieszany wyżynny, drzewostan tworzą buk (żyzna buczyna sudecka), grab i dąb z niewielką domieszką sosny, jodły, świerka, brzozy i daglezi. W podszytcie spotkać można jarzębinę, leszczynę, kruszynę oraz samosiewy bukowe i grabowe. W runie gruba warstwa listowia na powierzchni gleby skutecznie powstrzymuje rozrost niewielkich skupisk żywca, przyłuszczki, śnieżyczki przebiśnieg czy zawilca gajowego.

2. Rybnik-Ochojec 2 [CA25] (Ryc. 1). Bór mieszany świeży. Drzewostan to głównie sosna, w domieszce dąb, buk, brzoza świerk i modrzew. Podszyt tworzą samosiewy głównych gatunków tworzących drzewostan oraz czeremcha amerykańska, jarzębina i kruszyna. W runie dominuje borówka czarna przemieszana z paprocią (głównie orlica). Częstym składnikiem są również trawy wąskolistne z niewielkim udziałem jeżyny, wrzосу, borówki brusznicy, konwalii i poziomki.

3. Rybnik-Wielopole [CA25] (Ryc. 1). Bór mieszany świeży.

4. Rybnik-Stodoly [CA25] (Ryc. 1). Bór mieszany świeży, nasyp kolejowy z niewielką murawą kserotermiczną, porośniętą głównie macierzanką piaskową.

5. Rudy Raciborskie [CA16] (Ryc. 1). Las wilgotny, główny skład to do dąb i jesion z domieszką graba, brzozy, lipy drobnolistnej, buka, sosny, świerka i klonu zwyczajnego. Podszyt to głównie samosiewy drzew podstawowych oraz czeremcha amerykańska, leszczyna i trzmielina zwyczajna. Runo to głównie rośliny azotolubne takie jak pokrzywa, niecierpek, kopytnik i bodziszek.

6. Rudy Raciborskie-Paproć [CA26] (Ryc. 1). Bór mieszany świeży graniczący z olsem. Drzewostan to głównie olsza z udziałem brzozy. Podszyt tworzą kruszyna, leszczyna i wierzby krzewiaste. W runie spotkać można różne gatunki turzyc, kosaciec żółty, kaczeniec, trzcina pospolita, mech.

7. Bargłówka [CA26] (Ryc. 1). Las mieszany świeży w skład którego wchodzi dąb, buk, jesion i grab z domieszką lipy drobnolistnej i osiki. Podszyt to głównie krzewy leszczyny, derenia, trzmieliny zwyczajnej, bez koralowy i samosiewy drzew podstawowych. Runo słabo rozwinięte, niewielkie powierzchnie roślin zielnych, fiołka i miodunki.

8. Rezerwat „Łęczok” [CA05] (Ryc. 1). Wielogatunkowy las łąkowy, główny skład to dąb szypułkowy i jesion z domieszką lipy drobnolistnej, brzozy, świerka i klonu polnego. Podszyt składa się z trzmieliny zwyczajnej, wierzby i tarniny. Runo tworzą zwarte płaty śnieżyczki przebiśnieg, kokorycz pełna i czosnek niedźwiedzi.

9. Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu [CA05] (Ryc. 1). Las mieszany świeży.

WYNIKI BADAŃ

W wyniku prowadzonych badań na terenie PK CKKRW stwierdzono występowanie 1162 gatunków motyli należących do 66 rodzin. Odłowy prowadzone były głównie na terenach leśnych. Szczegółowy wykaz stwierdzonych gatunków, w tym 26 nowych dla województwa śląskiego (zaznaczone „*”), przedstawia Tabela 1. Nazewnictwo i systematykę przyjęto według monografii „A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland” (BUSZKO & NOWACKI 2017). Do najciekawszych motyli Parku należą:

Nepticulidae STAINTON, 1854

* *Stigmella myrtillella* (STAINTON, 1857)

Rybnik-Ochojec [CA25], 9 VI 2016, 2 exx., miny na borówce czarnej. Gatunek lokalny, z Polski wykazany z 11 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017). Nowy dla województwa śląskiego.

* *Stigmella paradoxa* (FREY, 1858)

Rybnik-Ochojec [CA25], 26 IV 2019, 1 ex., miny na głogu. Znany z 8 województw, głównie zachodnich (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowy dla województwa śląskiego.

* *Stigmella ulmivora* (FOLOGNE, 1860)

Rudy [CA16], 22 V 2016, 1 ex., miny na wiązcie. Gatunek znany niemal z całej Polski (BUSZKO & NOWACKI 2017), z województwa śląskiego dotąd nie podawany.

Ectoedemia louisella (SIRCOM, 1849)

Rez. „Łęczczok” [CA05], 5 VIII 2018, 1 ex. miny na klonie polnym. W kraju podawany z 6 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowe stanowisko w województwie śląskim.

Opostegidae MEYRICK, 1893

* *Pseudopostega auritella* (HÜBNER, 1813)

Rybnik-Ochojec [CA25], 23 VI 2016, 1 ex. do światła UV; 18 VI 2019, 1 ex. do światła UV. Wykazany z 8 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowy dla województwa śląskiego.

Incurvariidae SPULER, 1898

Phylloporia bistrigella (HAWORTH, 1828)

Rudy [CA16], 12 V 2012, 1 ex. do światła UV; Rybnik-Ochojec [CA25], 12 V 2016, 1 ex. do światła UV; 26 V 2019, 1 ex. do światła UV. W Polsce szeroko rozmieszczony, znany z 12 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017), historyczne dane ze Śląska podaje WOCKE (1874).

Tineidae LATREILLE, 1810

* *Nemaxera betulinella* (FABRICIUS, 1785)

Rybnik-Ochojec [CA25], 20 VIII 2016, 1 ex. do światła UV; 31 VIII 2017, 1 ex. do światła UV. Znany z 9 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowy dla województwa śląskiego.

* *Monopis fenestratella* (HEYDEN, 1863)

Rybnik-Ochojec [CA25], 11 VI 2017, 1 ex. do światła UV. Podany tylko z 5 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowy dla województwa śląskiego.

Roeslerstammiidae BRUAND, 1850

Roeslerstammia pronubella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Rybnik-Ochojec [CA25], 2 VI 2014, 12 exx. do światła UV. Gatunek rzadko spotykany, znany z 7 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017), drugie stanowisko w województwie śląskim.

Gracillariidae STAINTON, 1854

Caloptilia semifascia (HAWORTH, 1828)

Rez. „Łęczczok” [CA05], 20 X 2015, 1♂ e.l., larva 24 IX 2015, *Acer campestre*, leg. et det. A. Larysz (prep. genit. 8/2015). W Polsce jeden z najrzadziej spotykanych przedstawicieli rodzaju *Caloptilia*, znany tylko z 4 województw: zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego (LARYSZ 2015, BUSZKO & NOWACKI 2017).

Dialectica imperialella (ZELLER, 1847)

Rez. „Łęczczok” [CA05], 22 V 2016, 1 ex. do światła UV; 9 VI 2017, 1 ex. do światła UV. Znany w kraju z wielu stanowisk, niedawno wykazany z województwa śląskiego (LARYSZ & MAROŃ 2018).

Argyresthiidae MEYRICK, 1932

* *Argyresthia sorbiella* (TREITSCHKE, 1833)

Rez. „Łęczczok” [CA05], 24 VI 2016, 1 ex. do światła UV. Znany tylko z sześciu województw w kraju (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowy dla województwa śląskiego.

Agonoxenidae MEYRICK, 1926

Dystebenna stephensi (STAINTON, 1849)

Rez. „Łęczczok” [CA05], 12 VI 2019, 1 ex. do światła UV. Gatunek rzadki, znany w Polsce z 6 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017), głównie z danych historycznych. Współcześnie łowiony tylko na Górnym Śląsku, po raz pierwszy w 2007 roku w Imielinie k. Mysłowic (LARYSZ 2008). Stwierdzony również w Lasach Pszczyńskich (CHOWANIEC G., dane niepubl.).

Elachistidae BRUAND, 1851

* *Elachista atricomella* (STAINTON, 1849)

Rybnik-Ochojec [CA25], 11 VIII 2015, 1 ex., prep. genit., do światła UV; rez. „Łęczczok” [CA05], 22 VIII 2018, 1 ex., prep. genit., do światła UV. Gatunek bardzo rzadki, z Polski podany tylko z województw dolnośląskiego i podkarpackiego (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowy dla województwa śląskiego.

* *Elachista bedellella* (SIRCOM, 1848)

Rybnik-Ochojec [CA25], 17 VIII 2019, 1 ex., prep. genit., do światła UV; 26 IV 2019, 1 ex. do światła UV; Rudy-Paproć [CA16], 19 V 2016, 1 ex., prep. genit., do światła UV; 30 V 2016, 1 ex., prep. genit., do światła UV. Znany z 8 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowy dla województwa śląskiego.

* *Elachista subnigrella* (DOUGLAS, 1853)

Rudy [CA16], 31 VIII 2015, 1 ex., prep. genit., do światła UV; Racibórz-Obora [CA05], 12 V 2012, 1 ex., prep. genit., do światła UV. Znany z 10 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowy dla województwa śląskiego.

Coleophoridae HÜBNER, 1825

*** *Coleophora absinthii* (WOCKE, 1876)**

Rudy, park [CA16], 20 VI 2009, 1 ex., prep. genit., do światła UV. Gatunek znany z 6 województw, głównie na północy kraju (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowy dla Śląska.

*** *Coleophora alticolella* (ZELLER, 1849)**

Rybnik-Ochojec [CA25], 4 VI 2016, 1 ex., prep. genit., do światła UV; Rybnik-Wielopole [CA25], 19 V 2017, 1 ex., prep. genit., do światła UV; Rudy [CA16], 10 V 2009, 2 exx., prep. genit., do światła UV; 20 VI 2009, 3 exx., prep. genit., do światła UV. Wykazany z większości województw, ze śląskiego jeszcze nie podawany (BUSZKO & NOWACKI 2017).

*** *Coleophora coronillae* (ZELLER, 1849)**

Rez. „Łęczczok” [CA05], 22 VI 2009, 1 ex., prep. genit., do światła UV. Podawany z 6 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowy dla Śląska.

*** *Coleophora frischella* (LINNAEUS, 1758)**

Rybnik-Ochojec [CA25], 7 VIII 2014, 1 ex., prep. genit., do światła UV; 12 IX 2014, 1 ex., prep. genit., do światła UV; Rudy [CA16], 1 V 2013, 1 ex., prep. genit., do światła UV. Wykazany z 6 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowy dla województwa śląskiego.

*** *Coleophora granulatella* (ZELLER, 1849)**

Rudy [CA16], 2 VII 2009, 1 ex., prep. genit., do światła UV. Znany z 9 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowy dla województwa śląskiego.

*** *Coleophora kuehnella* (GOEZE, 1783)**

Rybnik-Ochojec [CA25], 27 VI 2013, 1 ex., prep. genit., do światła UV; 12 VI 2014, 1 ex., prep. genit., do światła UV; 29 VI 2015, 1 ex., prep. genit., do światła UV; Rudy [CA16], 26 VI 2014, 2 exx., prep. genit., do światła UV. Podany z 11 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowy dla województwa śląskiego.

***Coleophora ochripennella* (ZELLER, 1849)**

Rez. „Łęczczok” [CA05], 9 VI 2017, 1 ex., prep. genit., do światła UV; 27 V 2018, 1 ex., prep. genit., do światła UV. W kraju wykazany tylko z 5 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017), niedawno wykazany z województwa śląskiego (LARYSZ & MAROŃ 2018).

*** *Coleophora zelleriella* (HEINEMANN, 1854)**

Rybnik-Ochojec [CA25], 12 VI 2014, 1 ex., prep. genit., do światła UV; 29 VI 2015, 1 ex., prep. genit., do światła UV; Rybnik-Wielopole [CA25], 3 VI 2018, 1 ex., prep. genit., do światła UV; Rudy-Paproc [CA16], 26 VI 2014, 1 ex., prep. genit., do światła UV. Również znany tylko z 5 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowy dla województwa śląskiego.

Gelechiidae STANTON, 1854

*** *Carpatolechia aenigma* (SATTLER, 1983)**

Rybnik-Ochojec [CA25], 24 VI 2019, 1 ex. do światła UV. Gatunek rzadki, znany tylko z 6 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowy dla województwa śląskiego.

* *Brachmia dimidiella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Rybnik-Ochojec [CA25], 18 VII 2014, 2 exx. do światła UV; 26 VII 2019, 1 ex. do światła UV. Znany z 10 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowy dla województwa śląskiego.

Tortricidae LATREILLE, 1802

* *Acleris cristana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Rybnik-Ochojec [CA25], 31 VIII 2019, 1 ex. do światła UV; 2 V 2019, 1 ex. do światła UV; Rudy-Paproc [CA16], 21 IV 2018, 1 ex. do światła UV. Po raz pierwszy stwierdzony w województwie śląskim w 2018 roku w śródmieściu Rybnika (LARYSZ 2018), na terenie kraju wykazany jeszcze z 7 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

* *Acleris schalleriana* (LINNAEUS, 1761)

Rudy [CA16], 10 IX 2011, 1 ex. do światła UV; rez. „Łęczczok” [CA05], 12 VII 2008, 1 ex. do światła UV. Gatunek rzadki, znany głównie z danych historycznych (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowy dla fauny województwa śląskiego.

* *Clepsis pallidana* (FABRICIUS 1776)

Rybnik-Ochojec [CA25], 29 VIII 2017, 1 ex. do światła UV; rez. „Łęczczok” [CA05], 12 VII 2008, 1 ex. do światła UV. Podawany z 11 województw, lecz ze śląskiego dotąd nie wykazany (BUSZKO & NOWACKI 2017).

* *Endothenia nigricostana* (HAWORTH, 1811)

Rudy [CA16], 9 VI 2019, 1 ex. do światła UV. Znany z 10 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowy dla województwa śląskiego.

* *Celypha siderana* (TREITSCHKE, 1835)

Racibórz-Obora [CA05], 11 VI 2014, 1 ex. do światła UV. Znany z 9 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowy dla województwa śląskiego.

Celypha woodiana (BARRETT, 1882)

Rez. „Łęczczok” [CA05], 22 VIII 2018, 1 ex. do światła UV. Zwójka ta wykazana została jeszcze z 6 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017), znany też z Rybnika (LARYSZ 2018).

Pyralidae LATREILLE, 1809

* *Sciota hostilis* (STEPHENS, 1834)

Rybnik-Ochojec [CA25], 28 VI 2006, 1 ex. do światła UV; 16 VII 2007, 1 ex. do światła UV; 10 V 2008, 1 ex. do światła UV; 8 V 2018, 1 ex. do światła UV; Rudy [CA16], 20 VI 2009, 1 ex. do światła UV. Gatunek znany prawie w całym kraju, z województwa śląskiego dotąd nie podawany (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Crambidae LATREILLE, 1810

* *Evergestis frumentalis* (LINNAEUS, 1761)

Rudy, park [CA16], 27 VII 2009, 1 ex. do światła UV. Wykazany z 7 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017), nowy dla województwa śląskiego.

***Cydalima perspectalis* (WALKER, 1859)**

Rez. „Łęczczok” [CA05], 3 IX 2016, 1 ex. do światła UV; w latach kolejnych masowy pojaw. Ten inwazyjny gatunek po raz pierwszy na Górnym Śląsku został wykazany z rez. „Łęczczok” (LARYSZ & MAROŃ 2018), teraz już występuje prawdopodobnie na całym terenie Górnego Śląska (LARYSZ & MAROŃ 2019).

***Dolicharthria punctalis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

Rez. „Łęczczok” [CA05], 18 VIII 2019, 1 ex. do światła UV. To drugie stanowisko na Śląsku tego gatunku (LARYSZ & MAROŃ 2019). Historyczne dane podał WOCKE (1874). W kraju znany jeszcze tylko z 3 województw: dolnośląskiego, lubelskiego i podkarpackiego (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Nymphalidae SWAINSON, 1827

***Limenitis camilla* (LINNAEUS, 1764)**

Rybnik-Ochojec [CA25], 12 VI 2018, 1 samica znosząca jaja na śniegoliczce białej *Symphoricarpos albus* (L.) S.F. BLAKE. Ten pokłonnik jest lokalnie spotykany na terenie całego kraju (BUSZKO & NOWACKI 2017). W województwie śląskim spotykany regularnie w wielu miejscach tylko na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, natomiast w części przemysłowej Górnego Śląska spotykany bardzo rzadko, w większości znany już tylko z historycznych stanowisk. Dlatego stanowisko *L. camilla* z Rybnika zasługuje na szczególną uwagę, zwłaszcza, że tamtejsza populacja rozwija się na śniegoliczce.

Drepanidae BOISDUVAL, 1828

***Polyploca ridens* (FABRICIUS, 1787)**

Rudy [CA16], 12 IV 2011, 1 ex. do światła UV; 13 V 2012, 1 ex. do światła UV; 1 V 2013, 1 ex. do światła UV; 23 III 2015, 3 exx. do światła UV; Rudy-Paproć [CA16], 2 IV 2015, 1 ex. do światła UV; 21 IV 2018, 1 ex. do światła UV; Rybnik-Ochojec [CA25], 26 IV 2019, 1 ex. do światła UV. Po raz pierwszy podany z Górnego Śląska z rez. „Łęczczok” [CA05] (LARYSZ & MAROŃ 2019).

Geometridae LEACH, 1815

***Apeira syringaria* (LINNAEUS, 1758)**

Rybnik-Ochojec [CA25], VII 2003, 1 ex. do światła UV; 5 VII 2015, 1 ex. do światła UV. Gatunek znany w całym kraju (BUSZKO & NOWACKI 2017), jednak na Górnym Śląsku rzadki i lokalny.

***Crocallis elinguaris* (LINNAEUS, 1758)**

Rybnik-Ochojec [CA25], VII 2001, 1 ex. do światła UV; 14 VII 2010, 2 exx. do światła UV; Rudy [CA16], 27 VII 2009, 1 ex. do światła UV. Gatunek spotykany pojedynczo, znany ze wszystkich województw (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Erebidae LEACH, 1815

*** *Pelosia obtusa* (HERRICH-SCHÄFFER, 1852)**

Rybnik-Ochojec [CA25], 18 VII 2014, 1 ex. do światła UV; 20 VI 2019, 1 ex. do światła UV. Znany niemal w całej Polsce (BUSZKO & NOWACKI 2017), z województwa śląskiego dotąd nie wykazany.

***Grammodes stolidus* (FABRICIUS, 1775)**

Rybnik-Ochojec [CA25], 5 X 2014, 1 ex. do światła UV. W kraju stwierdzony w 7 województwach (BUSZKO & NOWACKI 2017), z Górnego Śląska wykazany tylko z Kochanowic (DOMAGAŁA 2010).

***Catephia alchymista* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

Rybnik-Ochojec [CA25], 27 V 2016, 1 ex. do światła UV. Gatunek znany prawie w całym kraju, jednak spotykany rzadko i nielicznie (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Noctuidae LATREILLE, 1809

***Aedia leucomelas* (LINNAEUS, 1758)**

Rez. „Łęczczok” [CA05], 19 VII 2017, 1 ex. do światła UV; 31 VIII 2017, 1 ex. do światła UV (G. Gawlik). Sówka niedawno wykazana ze Śląska (LARYSZ & MAROŃ 2018), w kraju znany jeszcze tylko z województwa podkarpackiego (BURY 2015, BUSZKO & NOWACKI 2017).

***Callierges ramosa* (ESPER, 1786)**

Rybnik-Ochojec [CA25], 23 VI 2009, 1 ex. do światła UV. W Polsce znany tylko z 4 województw: dolnośląskiego, małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego (BUSZKO & NOWACKI 2017). Na Górnym Śląsku historyczne dane z Baraniej Góry podaje STUGLIK (1939). Nowe stanowisko w województwie śląskim.

***Caradrina kadenii* (FREYER, 1836)**

Rez. „Łęczczok” [CA05], 30 VIII 2019, 1 ex., prep. genit., do światła UV; Rybnik-Ochojec [CA25], 28 VIII 2019, 1 ex. na drzwiach garażowych. Sówka ta wykazana została z tych lokalizacji jako gatunek nowy dla Górnego Śląska w pracy LARYSZA & MARONIA (2019).

***Atethmia centrigo* (HAWORTH, 1809)**

Rez. „Łęczczok” [CA05], 18 VIII 2019, 1 ex. do światła UV. Do niedawna znany tylko z 6 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017), ostatnio wykazany też z województwa śląskiego (LARYSZ & MAROŃ 2019).

***Actebia praecox* (LINNAEUS, 1758)**

Rybnik-Ochojec [CA25], 10 VII 2010, 1 ex. do światła UV. W Polsce spotykany wszędzie, ale rzadko i pojedynczo (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Wykaz gatunków

Tabela 1. Wykaz stwierdzonych gatunków motyli na terenie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

Table 1. List of species of the butterflies and moths found on the Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich Landscape Park.

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
Micropterigidae HERRICH-SCHÄFFER, 1855		
1.	<i>Micropterix aruncella</i> (SCOPOLI, 1763)	6
2.	<i>Micropterix calthella</i> (LINNAEUS, 1761)	2,3,6,8
Eriocraniidae TUTT, 1899		
3.	<i>Eriocrania cicatricella</i> (ZETTERSTEDT, 1839)	1
4.	<i>Eriocrania semipurpurella</i> (STEPHENS, 1835)	1,5
5.	<i>Eriocrania sparmannella</i> (BOSC, 1791)	1,5,9
Hepialidae STEPHENS, 1829		
6.	<i>Triodia sylvina</i> (LINNAEUS, 1761)	1,2,5,6,8,9
7.	<i>Pharmacis fusconebulosa</i> (DEGEER, 1778)	1,2,5,8
8.	<i>Phymatopus hecta</i> (LINNAEUS, 1758)	1
Nepticulidae STANTON, 1854		
9.	<i>Stigmella assimilella</i> (ZELLER, 1848)	5
10.	<i>Stigmella floslactella</i> (HAWORTH, 1828)	1,5
11.	<i>Stigmella luteella</i> (STANTON, 1857)	1,6
12.	<i>Stigmella microtheriella</i> (STANTON, 1854)	1,3
13.	* <i>Stigmella myrtillella</i> (STANTON, 1857)	2
14.	<i>Stigmella nylandriella</i> (TENGGSTRÖM, 1848)	1,6,8
15.	* <i>Stigmella paradoxa</i> (FREY, 1858)	1
16.	<i>Stigmella roborella</i> (JOHANSSON, 1971)	8
17.	<i>Stigmella ruficapitella</i> (HAWORTH, 1828)	1,6,8
18.	<i>Stigmella salicis</i> (STANTON, 1854)	1
19.	<i>Stigmella tiliae</i> (FREY, 1857)	1
20.	<i>Stigmella tityrella</i> (STANTON, 1854)	1,8
21.	* <i>Stigmella ulmivora</i> (FOLOGNE, 1860)	8
22.	<i>Bohemannia pulverosella</i> (STANTON, 1849)	5
23.	<i>Ectoedemia albifasciella</i> (HEINEMANN, 1871)	1,8
24.	<i>Ectoedemia louisella</i> (SIRCOM, 1849)	8
25.	<i>Ectoedemia septembrella</i> (STANTON, 1849)	1,6
26.	<i>Ectoedemia subbimaculella</i> (HAWORTH, 1828)	8
27.	<i>Ectoedemia turbidella</i> (ZELLER, 1848)	1,5,6
Opostegidae MEYRICK, 1893		
28.	<i>Opostega salaciella</i> (TREITSCHKE 1833)	3
29.	* <i>Pseudopostega auritella</i> (HÜBNER, 1813)	1,2
Heliozelidae HEINEMANN & WOCKE, 1877		
30.	<i>Heliozela sericiella</i> (HAWORTH, 1828)	6
Adelidae BRUAND, 1850		
31.	<i>Nemophora degeerella</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,5,6,8
32.	<i>Nemophora metallica</i> (PODA, 1761)	1,8
33.	<i>Nemophora ochsenheimerella</i> (HÜBNER, 1813)	1,6,8,9

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
34.	<i>Adela croesella</i> (SCOPOLI, 1763)	5,8
35.	<i>Adela cuprella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	4,8
36.	<i>Adela reaumurella</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,6
37.	<i>Cauchas rufimitrella</i> (SCOPOLI, 1763)	8
38.	<i>Nematopogon robertella</i> (CLERCK, 1759)	1,5,8
39.	<i>Nematopogon swammerdamella</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,5
Incurvariidae SPULER, 1898		
40.	<i>Incurvaria masculella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,5,6,8
41.	<i>Incurvaria oehlmanniella</i> (HÜBNER, 1796)	8
42.	<i>Phylloporia bistrigella</i> (HAWORTH, 1828)	1,5
Prodoxidae RILEY, 1881		
43.	<i>Lampronia flavimitrella</i> (HÜBNER, 1817)	5
44.	<i>Lampronia rupella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	8
Tischeriidae SPULER, 1898		
45.	<i>Tischeria ekebladella</i> (BJERKANDER, 1796)	1,2,3,4,5,6,7,8
46.	<i>Coptotriche heinemanni</i> (WOCKE, 1871)	5
47.	<i>Coptotriche marginea</i> (HAWORTH, 1828)	2
Psychidae BOISDUVAL, 1828		
48.	<i>Siederia listerella</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,5,6,9
49.	<i>Taleporia tubulosa</i> (RETZIUS, 1783)	1,8
50.	<i>Psyche casta</i> (PALLAS, 1767)	1,2,5,8
51.	<i>Bijugis bombycella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,3,4,5,6,7,8
52.	<i>Epichnopteryx plumella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,4,6
53.	<i>Canephora hirsuta</i> (PODA, 1761)	1
54.	<i>Sterrhopterix fusca</i> (HAWORTH, 1809)	1,2,5,6
Tineidae LATREILLE, 1810		
55.	<i>Haplotinea insectella</i> (FABRICIUS, 1794)	1,8
56.	<i>Morphoga choragella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5
57.	<i>Triaxomera parasitella</i> (HÜBNER, 1796)	1,8
58.	<i>Archinemapogon yildizae</i> (KOÇAK, 1981)	1
59.	* <i>Nemaxera betulinella</i> (FABRICIUS, 1787)	2
60.	<i>Nemapogon granella</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5
61.	<i>Nemapogon nigralbella</i> (ZELLER, 1839)	5
62.	<i>Nemapogon picarella</i> (CLERCK, 1859)	1
63.	<i>Nemapogon variatella</i> (CLEMENS, 1859)	1,2,9
64.	<i>Tinea pellionella</i> (LINNAEUS, 1758)	1,4,9
65.	<i>Tinea semifulvella</i> (HAWORTH, 1828)	1,5
66.	<i>Tinea trinotella</i> (THUNBERG, 1794)	1,5
67.	<i>Niditinea fuscella</i> (LINNAEUS, 1758)	1,9
68.	* <i>Monopis fenestratella</i> (HEYDEN, 1863)	1
69.	<i>Monopis monachella</i> (HÜBNER, 1796)	5,6,8

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
70.	<i>Monopis obiella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,8
71.	<i>Monopis weaverella</i> (SCOTT, 1858)	1,3,5,8
Roeslerstammiidae BRUAND, 1850		
72.	<i>Roeslerstammia erxebella</i> (FABRICIUS, 1787)	1,2,5,6
73.	<i>Roeslerstammia pronubella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1
Bucculatricidae WALLENGREN, 1881		
74.	<i>Bucculatrix bechstainella</i> (BECHSTEIN & SCHARFENBERG, 1805)	3,6
75.	<i>Bucculatrix cidarella</i> (ZELLER, 1839)	1,2,5,6
76.	<i>Bucculatrix noltei</i> (PETRY, 1912)	1
77.	<i>Bucculatrix thoracella</i> (THUNBERG, 1794)	3,5,8
78.	<i>Bucculatrix ulmella</i> (ZELLER, 1848)	5,8
79.	<i>Bucculatrix ulmifoliae</i> (M. HERING, 1931)	8
Gracillariidae STANTON, 1854		
80.	<i>Parectopa ononidis</i> (ZELLER, 1839)	1
81.	<i>Parectopa robiniella</i> (CLEMENS, 1863)	1
82.	<i>Caloptilia alchimiella</i> (SCOPOLI, 1763)	1,5,9
83.	<i>Caloptilia betulicola</i> (M. HERING, 1828)	1,3
84.	<i>Caloptilia elongella</i> (LINNAEUS, 1761)	1,5,6,9
85.	<i>Caloptilia falconipennella</i> (HÜBNER, 1813)	1,2,5,6
86.	<i>Caloptilia populetorum</i> (ZELLER, 1839)	1,5
87.	<i>Caloptilia robustella</i> (JÄCKH, 1972)	1,3,5,8
88.	<i>Caloptilia roscipennella</i> (HÜBNER, 1796)	1
89.	<i>Caloptilia rufipennella</i> (HÜBNER, 1796)	1
90.	<i>Caloptilia semifascia</i> (HAWORTH, 1828)	8
91.	<i>Caloptilia stigmatella</i> (FABRICIUS, 1781)	1,5,8
92.	<i>Gracillaria syringella</i> (FABRICIUS, 1794)	1,8
93.	<i>Aspilapteryx trignipennella</i> (ZELLER, 1839)	6
94.	<i>Euspilapteryx auroguttella</i> STEPHENS, 1835	2,3,6
95.	<i>Calybites phasianipennella</i> (HÜBNER, 1813)	1,5,8,9
96.	<i>Acrocercops brongiardella</i> (FABRICIUS, 1798)	1,5
97.	<i>Dialectica imperialella</i> (ZELLER, 1847)	8
98.	<i>Callisto denticulella</i> (THUNBERG, 1794)	5
99.	<i>Parornix devoniella</i> (STANTON, 1850)	1,2,5,9
100.	<i>Parornix fagivora</i> (FREY, 1861)	2
101.	<i>Parornix scoticella</i> (STANTON, 1850)	1,5,8
102.	<i>Phyllonorycter acerifoliella</i> (ZELLER, 1839)	5
103.	<i>Phyllonorycter apparella</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)	2
104.	<i>Phyllonorycter cavella</i> (ZELLER, 1846)	5
105.	<i>Phyllonorycter connexella</i> (ZELLER, 1846)	8
106.	<i>Phyllonorycter corylifoliella</i> (HÜBNER, 1796)	8
107.	<i>Phyllonorycter esperella</i> (GOEZE, 1783)	1

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
108.	<i>Phyllonorycter froelichiella</i> (ZELLER, 1839)	1
109.	<i>Phyllonorycter harrisella</i> (LINNAEUS, 1761)	5,8
110.	<i>Phyllonorycter heegeriella</i> (ZELLER, 1846)	1
111.	<i>Phyllonorycter hilarella</i> (ZETTERSTEDT, 1839)	1,6
112.	<i>Phyllonorycter issikii</i> (KUMATA, 1963)	1,5
113.	<i>Phyllonorycter joannisi</i> (LE MARCHAND, 1936)	3
114.	<i>Phyllonorycter klemannella</i> (FABRICIUS, 1781)	5
115.	<i>Phyllonorycter leucographella</i> (ZELLER, 1850)	1,9
116.	<i>Phyllonorycter nicellii</i> (STANTON, 1851)	1,2
117.	<i>Phyllonorycter platani</i> (STAUDINGER, 1870)	5
118.	<i>Phyllonorycter quercifoliella</i> (ZELLER, 1839)	1,2,3,6,8,9
119.	<i>Phyllonorycter rajella</i> (LINNAEUS, 1758)	1
120.	<i>Phyllonorycter roboris</i> (ZELLER, 1839)	1,2,3,5,6,8
121.	<i>Phyllonorycter sagitella</i> (BJERKANDER, 1790)	1,5
122.	<i>Phyllonorycter sorbi</i> (FREY, 1855)	1,5
123.	<i>Phyllonorycter spinicolella</i> (ZELLER, 1846)	1,9
124.	<i>Phyllonorycter tenerella</i> (JOANNIS, 1915)	1,5,8
125.	<i>Phyllonorycter tristrigella</i> (HAWORTH, 1828)	5
126.	<i>Phyllonorycter ulmifoliella</i> (HÜBNER, 1817)	1,2,5
127.	<i>Phyllonorycter viminetorum</i> (STANTON, 1854)	8
128.	<i>Macrosaccus robinella</i> (CLEMENS, 1859)	1
129.	<i>Cameraria ohridella</i> (DESHKA & DIMIĆ, 1986)	1,8
Praydidae MORIUTI, 1977		
130.	<i>Prays fraxinella</i> (BJERKANDER, 1784)	1
Ypsolophidae GUENÉE, 1845		
131.	<i>Ypsolopha asperella</i> (LINNAEUS, 1761)	1,3
132.	<i>Ypsolopha horridella</i> (TREITSCHKE, 1835)	5
133.	<i>Ypsolopha parenthesesella</i> (LINNAEUS, 1761)	1,2,5,9
134.	<i>Ypsolopha scabrella</i> (LINNAEUS, 1761)	1,4,9
135.	<i>Ypsolopha sequella</i> (CLERCK, 1759)	9
136.	<i>Ypsolopha ustella</i> (CLERCK, 1759)	1,2,8,9
137.	<i>Ypsolopha vittella</i> (LINNAEUS, 1758)	2
Glyphipterigidae STANTON, 1854		
138.	<i>Glyphipterix forsterella</i> (FABRICIUS, 1871)	1
139.	<i>Glyphipterix simplicella</i> (STEPHENS, 1834)	5
Acrolepiidae HEINEMANN, 1870		
140.	<i>Acrolepiopsis assectella</i> (ZELLER, 1839)	1,9
Plutellidae GUENÉE, 1845		
141.	<i>Plutella xylostella</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
142.	<i>Eidophasia messingiella</i> (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1840)	1,2

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
Yponomeutidae STEPHENS, 1829		
143.	<i>Yponomeuta cagnagella</i> (HÜBNER, 1813)	2
144.	<i>Yponomeuta evonymella</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,5
145.	<i>Yponomeuta plumbella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	5
146.	<i>Yponomeuta sedella</i> (TREITSCHKE, 1832)	1,8,9
147.	<i>Swammerdamia caesiella</i> (HÜBNER, 1796)	1,2
148.	<i>Swammerdamia pyrella</i> (VILLERS, 1789)	2
149.	<i>Paraswammerdamia albicapitella</i> (SCHARFENBERG, 1805)	9
150.	<i>Cedestis gysselella</i> (ZELLER, 1839)	1,2
151.	<i>Cedestis subfasciella</i> (STEPHENS, 1834)	1,5
152.	<i>Scythropia crataegella</i> (LINNAEUS, 1767)	8
Argyresthiidae BRUAND, 1850		
153.	<i>Argyresthia albistria</i> (HAWORTH, 1828)	1,2,8
154.	<i>Argyresthia bonnetella</i> (LINNAEUS, 1758)	2,6,9
155.	<i>Argyresthia conjugella</i> (ZELLER, 1839)	1,3
156.	<i>Argyresthia curvella</i> (LINNAEUS, 1761)	1,5
157.	<i>Argyresthia glaucinella</i> (ZELLER, 1839)	8
158.	<i>Argyresthia goedartella</i> (LINNAEUS, 1758)	8
159.	<i>Argyresthia pruniella</i> (CLERCK, 1759)	2,5
160.	<i>Argyresthia pygmaeella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1
161.	<i>Argyresthia retinella</i> (ZELLER, 1839)	1
162.	* <i>Argyresthia sorbiella</i> (TREITSCHKE, 1833)	8
163.	<i>Argyresthia spinosella</i> STANTON, 1849	1,2,5,6,8
164.	<i>Argyresthia thuiella</i> (PACKARD, 1871)	1
165.	<i>Argyresthia trifasciata</i> (STAUDINGER, 1871)	1,5
Lyonetiidae STANTON, 1854		
166.	<i>Lyonetia clerkella</i> (LINNAEUS, 1758)	1
Bedelliidae MEYRICK, 1880		
167.	<i>Bedellia somnulentella</i> (ZELLER, 1847)	5
Ethmiidae BUSCK, 1909		
168.	<i>Ethmia bipunctella</i> (FABRICIUS, 1775)	1,3
169.	<i>Ethmia quadrillella</i> (GOEZE, 1783)	8
170.	<i>Ethmia terminella</i> (T. FLETCHER, 1938)	5
Agonoxenidae MEYRICK, 1926		
171.	<i>Blastodacna atra</i> (HAWORTH, 1828)	2,5
172.	<i>Dystebenna stephensi</i> (STANTON, 1849)	8
173.	<i>Chrysoclista linneella</i> (CLERCK, 1759)	8
Elachistidae BRUAND, 1851		
174.	<i>Elachista albifrontella</i> (HÜBNER, 1817)	1,8
175.	<i>Elachista alpinella</i> (STANTON, 1854)	2,5,6
176.	<i>Elachista apicipunctella</i> (STANTON, 1849)	1

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
177.	<i>Elachista argentella</i> (CLERCK, 1759)	1,5,6,9
178.	* <i>Elachista atricomella</i> (STANTON, 1849)	1,8
179.	* <i>Elachista bedelrella</i> (SIRCOM, 1848)	1,6
180.	<i>Elachista bisulcella</i> (DUPONCHEL, 1843)	1,3,5,9
181.	<i>Elachista canapennella</i> (HÜBNER, 1813)	5
182.	<i>Elachista gleichenella</i> (FABRICIUS, 1781)	1,5,8,9
183.	<i>Elachista humilis</i> (ZELLER, 1850)	2,6
184.	<i>Elachista luticomella</i> (ZELLER, 1839)	2,6
185.	<i>Elachista maculicerusella</i> (BRUAND, 1859)	1,5,8
186.	<i>Elachista pollinariella</i> (ZELLER, 1839)	2,6
187.	<i>Elachista serricornis</i> (STANTON, 1854)	3,5,8
188.	<i>Elachista subalbidella</i> (SCHLÄGER, 1847)	8
189.	* <i>Elachista subnigrella</i> (DOUGLAS, 1853)	5,9
190.	<i>Elachista utonella</i> (FREY, 1856)	2,6,8
Depressariidae MEYRICK, 1883		
191.	<i>Semioscopis avellanella</i> (HÜBNER, 1793)	1,5,9
192.	<i>Semioscopis oculella</i> (THUNBERG, 1794)	1,5
193.	<i>Semioscopis steinkellneriana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	2,6
194.	<i>Semioscopis strigulana</i> (FABRICIUS, 1787)	1
195.	<i>Luquetia lobella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	8
196.	<i>Agonopterix alstromeriana</i> (CLERCK, 1759)	8
197.	<i>Agonopterix arenella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2
198.	<i>Agonopterix astrantiae</i> (HEINEMANN, 1870)	6
199.	<i>Agonopterix ciliella</i> (STANTON, 1849)	1,5,8
200.	<i>Agonopterix conterminella</i> (ZELLER, 1839)	1
201.	<i>Agonopterix heracliana</i> (LINNAEUS, 1758)	5
202.	<i>Agonopterix hypericella</i> (HÜBNER, 1796)	8
203.	<i>Agonopterix ocellana</i> (FABRICIUS, 1775)	5
204.	<i>Agonopterix purpurea</i> (HAWORTH, 1811)	1,2
205.	<i>Depressaria albipunctella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5,6
206.	<i>Depressaria chaerophylli</i> (ZELLER, 1839)	1,8
207.	<i>Depressaria emeritella</i> (STANTON, 1849)	1
208.	<i>Depressaria sordidatella</i> (TENGLSTRÖM, 1848)	5
Chimabachidae HEINEMANN, 1870		
209.	<i>Diurnea fagella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,3
210.	<i>Diurnea lipsiella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,6
211.	<i>Dasytoma salicella</i> (HÜBNER, 1796)	9
Lypusidae HERRICH-SCHÄFFER, 1857		
212.	<i>Agnoea flavifrontella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5
213.	<i>Agnoea josephinae</i> (TOLL, 1956)	1,2

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
Deuterogoniidae SPULER, 1910		
214.	<i>Deuterogonia pudorina</i> (WOCKE, 1857)	8
Oecophoridae BRUAND, 1851		
215.	<i>Bisigna procerella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,9
216.	<i>Schiffermuelleria schaefferella</i> (LINNAEUS, 1758)	1,8,9
217.	<i>Denisia augustella</i> (HÜBNER, 1796)	8
218.	<i>Denisia similella</i> (HÜBNER, 1796)	1,9
219.	<i>Hofmannophila pseudospretella</i> (STANTON, 1849)	1
220.	<i>Borkhausenia minutella</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,5,9
221.	<i>Crassa tinctella</i> (HÜBNER, 1796)	5,8,9
222.	<i>Crassa unitella</i> (HÜBNER, 1796)	1
223.	<i>Epicallima formosella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,3,5
224.	<i>Oecophora bractella</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5
225.	<i>Harpella forficella</i> (SCOPOLI, 1763)	1,9
226.	<i>Pleurota bicostella</i> (CLERK, 1759)	2
Carcinidae MEYRICK, 1906		
227.	<i>Carcina quercana</i> (FABRICIUS, 1775)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
Blastobasidae MEYRICK, 1894		
228.	<i>Blastobasis glandulella</i> (RILEY, 1871)	1,8
229.	<i>Hypatopa binotella</i> (THUNBERG, 1794)	1,2,8,9
230.	<i>Hypatopa inunctella</i> (ZELLER, 1839)	1,3,8
231.	<i>Hypatopa segnella</i> (ZELLER, 1873)	8
Stathmopodidae MEYRICK, 1913		
232.	<i>Stathmopoda pedella</i> (LINNAEUS, 1761)	1,6,9
Momphidae HERRICH-SCHÄFFER, 1857		
233.	<i>Mompha langiella</i> (HÜBNER, 1796)	8
Batrachedridae HEINEMANN & WOCKE, 1876		
234.	<i>Batrachedra pinicolella</i> (ZELLER, 1839)	1
235.	<i>Batrachedra praeangusta</i> (HAWORTH, 1828)	6
Coleophoridae HÜBNER, 1825		
236.	* <i>Coleophora absinthii</i> (WOCKE, 1876)	5
237.	* <i>Coleophora alticolella</i> (ZELLER, 1849)	1,3,5
238.	<i>Coleophora anatipennella</i> (HÜBNER, 1796)	1
239.	<i>Coleophora betulella</i> (HEINEMANN, 1877)	2,9
240.	<i>Coleophora caespitiella</i> (ZELLER, 1839)	1
241.	* <i>Coleophora coronillae</i> (ZELLER, 1849)	8
242.	<i>Coleophora currucipennella</i> (ZELLER, 1839)	1,9
243.	<i>Coleophora flavipennella</i> (DUPONCHEL, 1843))	1,5,8
244.	* <i>Coleophora frischella</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5
245.	<i>Coleophora gallipennella</i> (HÜBNER, 1796)	8
246.	<i>Coleophora glaucicolella</i> (WOOD, 1892)	1,5

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
247.	* <i>Coleophora granulatella</i> (ZELLER, 1849)	5
248.	<i>Coleophora gryphipennella</i> (HÜBNER, 1796)	5
249.	<i>Coleophora ibipennella</i> (ZELLER, 1849)	1,3,5
250.	<i>Coleophora idaeella</i> (O. HOFMANN, 1869)	1
251.	* <i>Coleophora kuehnella</i> (GOEZE, 1783)	1,5,8,9
252.	<i>Coleophora laricella</i> (HÜBNER, 1817)	1,2,5
253.	<i>Coleophora mayrella</i> (HÜBNER, 1813)	5,6
254.	<i>Coleophora ochripennella</i> (ZELLER, 1849)	8
255.	<i>Coleophora orbitella</i> (ZELLER, 1849)	5
256.	<i>Coleophora serratella</i> (LINNAEUS, 1761)	1,5,8
257.	<i>Coleophora squalorella</i> (ZELLER, 1849)	2
258.	<i>Coleophora sternipennella</i> (ZETTERSTEDT, 1839)	3
259.	<i>Coleophora striatipennella</i> (NYLANDER, 1848)	1,2,5
260.	<i>Coleophora sylvaticella</i> (WOOD, 1892)	8
261.	<i>Coleophora trifolii</i> (CURTIS, 1832)	2,8
262.	<i>Coleophora trochilella</i> (DUPONCHEL, 1843)	1
263.	<i>Coleophora versurella</i> (ZELLER, 1849)	8
264.	<i>Coleophora vitisella</i> (GREGSON, 1856)	9
265.	* <i>Coleophora zelleriella</i> (HEINEMANN, 1854)	1,2,3,6
Cosmopterigidae HEINEMANN & WOCKE, 1876		
266.	<i>Limnaecia phragmitella</i> (STANTON, 1851)	2
267.	<i>Cosmopterix orichalcea</i> (STANTON, 1861)	3,8
Gelechiidae STANTON, 1854		
268.	<i>Chrysoesthia drurella</i> (FABRICIUS, 1775)	2,6
269.	<i>Chrysoesthia sexguttella</i> (THUNBERG, 1794)	8
270.	<i>Xystophora carchariella</i> (ZELLER, 1839)	8
271.	<i>Isophrictis striatella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,3,5,6
272.	<i>Metzneria lappella</i> (LINNAEUS, 1758)	3,5,6
273.	<i>Argolamprotes micella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5,9
274.	<i>Monochroa cytisella</i> (CURTIS, 1837)	2,6
275.	<i>Monochroa hornigi</i> (STAUDINGER, 1883)	1,5,8
276.	<i>Monochroa rumicetella</i> (O. HOFMANN, 1868)	1,5
277.	<i>Monochroa tenebrella</i> (HÜBNER, 1817)	6
278.	<i>Eulamprotes atrella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,5,6
279.	<i>Euamprotes wilkella</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2
280.	<i>Bryotropha affinis</i> (HAWORTH, 1828)	5,9
281.	<i>Bryotropha senectella</i> (ZELLER, 1839)	2,6
282.	<i>Bryotropha terrella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1
283.	<i>Bryotropha umbrosella</i> (ZELLER, 1839)	3,8
284.	<i>Recurvaria leucatella</i> (CLERCK, 1759)	1
285.	<i>Recurvaria nanella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
286.	<i>Coleotechnites piceaella</i> (KEARFOTT, 1903)	1,5
287.	<i>Exoteleia dodecella</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,5,9
288.	<i>Stenolechia gemmella</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5,9
289.	<i>Parachronistis albiceps</i> (ZELLER, 1839)	1,2,8,9
290.	<i>Teleiodes luculella</i> (HÜBNER, 1813)	1,5,9
291.	<i>Teleiodes saltuum</i> (ZELLER, 1878)	1,5,9
292.	<i>Teleiodes sequax</i> (HAWORTH, 1828)	8
293.	<i>Teleiodes vulgella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,5
294.	* <i>Carpatolechia aenigma</i> (SATTLER, 1983)	1
295.	<i>Carpatolechia alburnella</i> (ZELLER, 1839)	1
296.	<i>Carpatolechia decorella</i> (HAWORTH, 1812)	1
297.	<i>Carpatolechia proximella</i> (HÜBNER, 1796)	1
298.	<i>Pseudotelphusa paripunctella</i> (THUNBERG, 1794)	1,2
299.	<i>Pseudotelphusa scalella</i> (SCOPOLI, 1763)	1,5,6
300.	<i>Psoricoptera gibbosella</i> (ZELLER, 1839)	1,5,8
301.	<i>Chionodes electella</i> (ZELLER, 1839)	5
302.	<i>Chionodes luctuella</i> (HÜBNER, 1793)	9
303.	<i>Chionodes tragicella</i> (HEYDEN, 1865)	5,8
304.	<i>Aroga velocella</i> (DUPONCHEL, 1838)	2,5,6
305.	<i>Neofriseria peliella</i> (TREITSCHKE, 1835)	1,5,8
306.	<i>Sophronia humerella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1
307.	<i>Scrobipalpa artemisiella</i> (TREITSCHKE, 1833)	5
308.	<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (HEINEMANN, 1870)	1
309.	<i>Caryocolum fischerella</i> (TREITSCHKE, 1833)	3
310.	<i>Caryocolum junctella</i> (DOUGLAS, 1851)	1
311.	<i>Syncopacma cinctella</i> (CLERCK, 1759)	2,6
312.	<i>Syncopacma taeniolella</i> (ZELLER, 1839)	6
313.	<i>Aproaerema anthyllidella</i> (HÜBNER, 1813)	1
314.	<i>Anacamptis populella</i> (CLERCK, 1759)	1,5,9
315.	<i>Anarsia lineatella</i> (ZELLER, 1839)	8
316.	<i>Hypatima rhomboidella</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,5,8
317.	<i>Nothris verbascella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5
318.	<i>Neofaculta infernella</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)	8
319.	<i>Dichomeris alacella</i> (ZELLER, 1839)	5
320.	<i>Dichomeris ustalella</i> (FABRICIUS, 1794)	5,8,9
321.	<i>Brachmia blandella</i> (FABRICIUS, 1798)	2,8
322.	* <i>Brachmia dimidiella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	2
323.	<i>Brachmia inornatella</i> (DOUGLAS, 1850)	9
324.	<i>Helcystogramma lutatella</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)	6
325.	<i>Helcystogramma triannulella</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)	8

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
Cossidae LEACH, 1815		
326.	<i>Cossus cossus</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,4,5,6,7,8,9
327.	<i>Zeuzera pyrina</i> (LINNAEUS, 1761)	1,5,6,8,9
Sesiidae BOISDUVAL, 1828		
328.	<i>Pennisetia hylaeiformis</i> (LASPEYRES, 1801)	1,5
329.	<i>Sesia apiformis</i> (CLERCK, 1759)	1,2,5,8
330.	<i>Paranthrene tabaniformis</i> (ROTTEMBURG, 1775)	1,5,8
331.	<i>Synanthedon culiciformis</i> (LINNAEUS, 1758)	1,8
332.	<i>Synanthedon formicaeformis</i> (ESPER, 1783)	5,6,8
333.	<i>Synanthedon myopaeformis</i> (BORKHAUSEN, 1789)	1
334.	<i>Synanthedon spheciformis</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1
335.	<i>Synanthedon tipuliformis</i> (CLERCK, 1759)	1
336.	<i>Synanthedon vespiformis</i> (LINNAEUS, 1761)	1,5,8
Limacodidae DUPONCHEL, 1845		
337.	<i>Apoda limacodes</i> (HUFNAGEL, 1766)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
338.	<i>Heterogenea asella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
Zygaenidae LATREILLAE, 1809		
339.	<i>Adscita statures</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
340.	<i>Zygaena lonicerae</i> (SCHEVEN, 1777)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
341.	<i>Zygaena loti</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	8
342.	<i>Zygaena trifolii</i> (ESPER, 1783)	8
Tortricidae LATREILLAE, 1802		
343.	<i>Spatalistis bifasciana</i> (HÜBNER, 1787)	1,2,5
344.	<i>Tortrix viridana</i> LINNAEUS, 1758	1,2,5,8
345.	<i>Aleimma loeflingiana</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5,8,9
346.	<i>Acleris comariana</i> (LIENIG & ZELLER, 1846)	1
347.	<i>Acleris cristana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	2,6
348.	<i>Acleris ferrugana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,5,6,9
349.	<i>Acleris forsskaleana</i> (LINNAEUS, 1758)	8,9
350.	<i>Acleris hastiana</i> (LINNAEUS, 1758)	1
351.	<i>Acleris laterana</i> (FABRICIUS, 1794)	1
352.	<i>Acleris lipsiana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1
353.	<i>Acleris logiana</i> (CLERCK, 1759)	1,2
354.	<i>Acleris notana</i> (DONOVAN, 1806)	1,5,8,9
355.	* <i>Acleris schalleriana</i> (LINNAEUS, 1761)	5,8
356.	<i>Acleris sheperdana</i> (STEPHENS, 1852)	1,3
357.	<i>Acleris sparsana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,8
358.	<i>Acleris umbrana</i> (HÜBNER, 1799)	9
359.	<i>Acleris variegana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	8
360.	<i>Gynnidomorpha alimana</i> (RAGONOT, 1883)	1,2
361.	<i>Agapeta hamana</i> (LINNAEUS, 1758)	5,8

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
362.	<i>Eupoecilia ambiguella</i> (HÜBNER, 1796)	5,6,8,9
363.	<i>Eupoecilia angustana</i> (HÜBNER, 1799)	5,6,9
364.	<i>Aethes francillana</i> (FABRICIUS, 1794)	1,5,9
365.	<i>Aethes hartmanniana</i> (CLERCK, 1759)	1,5
366.	<i>Aethes smeathmanniana</i> (FABRICIUS, 1781)	1,5,9
367.	<i>Cochylidia heydeniana</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)	2,6
368.	<i>Cochylidia implicitana</i> (WOCKE, 1856)	1,6
369.	<i>Cochylidia moguntiana</i> (RÖSSLER, 1864)	2,6
370.	<i>Cochylidia rupicola</i> (CURTIS, 1834)	1,8
371.	<i>Cochylis dubitana</i> (HÜBNER, 1799)	2
372.	<i>Cochylis posterana</i> ZELLER, 1847	1
373.	<i>Falsenuncaria ruficiliana</i> (HAWORTH, 1811)	1
374.	<i>Tortricodes alternella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,4,5,8,9
375.	<i>Eana argentana</i> (CLERCK, 1759)	5
376.	<i>Cnephasia alticolana</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)	8,9
377.	<i>Cnephasia asseclana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2
378.	<i>Epagoge grotiana</i> (FABRICIUS, 1781)	1,5
379.	<i>Philedone gerningana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1
380.	<i>Capua vulgana</i> (FRÖLICH, 1828)	1,5
381.	<i>Archips oporana</i> (LINNAEUS, 1758)	9
382.	<i>Archips podana</i> (SCOPOLI, 1763)	1,9
383.	<i>Archips xylosteana</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5,8,9
384.	<i>Choristoneura hebenstreitella</i> (MÜLLER, 1764)	1,5,8,9
385.	<i>Ptycholomoides aeriferana</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)	5,9
386.	<i>Ptycholoma lecheana</i> (LINNAEUS, 1758)	2,6,9
387.	<i>Pandemis cerasana</i> (HÜBNER, 1786)	1,5,8
388.	<i>Pandemis cinnamomeana</i> (TREITSCHKE, 1830)	9
389.	<i>Pandemis corylana</i> (FABRICIUS, 1794)	1
390.	<i>Pandemis heparana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,8
391.	<i>Aphelia paleana</i> (HÜBNER, 1793)	5,6
392.	<i>Dichelia histrionana</i> (FRÖLICH, 1828)	1
393.	* <i>Clepsis pallidana</i> (FABRICIUS 1776)	1,8
394.	<i>Clepsis spectrana</i> (TREITSCHKE, 1830)	8
395.	<i>Adoxophyes orana</i> (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1834)	1,5
396.	<i>Eulia ministrana</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2
397.	<i>Pseudargyrotoza comwagana</i> (FABRICIUS, 1775)	5
398.	<i>Bactra furfurana</i> (HAWORTH, 1811)	5
399.	<i>Bactra lacteana</i> (CARADJA, 1916)	1,2,5
400.	<i>Bactra lancealana</i> (HÜBNER, 1799)	1,3,5,8
401.	<i>Endothenia marginana</i> (HAWORTH, 1811)	8
402.	* <i>Endothenia nigricostana</i> (HAWORTH, 1811)	5

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
403.	<i>Endothenia quadrimaculana</i> (HAWORTH, 1811)	1,5
404.	<i>Lobesia reliquana</i> (HÜBNER, 1825)	1,2
405.	<i>Eudemis porphyrana</i> (HÜBNER, 1799)	1,5,9
406.	<i>Eudemis profundana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,3,5,9
407.	<i>Hedya dimidiana</i> (CLERCK, 1759)	1,9
408.	<i>Hedya nubiferana</i> (HAWORTH, 1811)	1
409.	<i>Hedya ochroleucana</i> (FRÖLICH, 1828)	8
410.	<i>Hedya pruniana</i> (HÜBNER, 1799)	1,5,9
411.	<i>Hedya salicella</i> (LINNAEUS, 1758)	8
412.	<i>Metendothenia atropunctana</i> (ZETTERSTEDT, 1839)	1,5,8
413.	<i>Orthotaenia undulana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5
414.	<i>Pseudohermenias abietana</i> (FABRICIUS, 1787)	1,8
415.	<i>Piniphila bifasciana</i> (HAWORTH, 1811)	1,3,5
416.	<i>Apotomis betuletana</i> (HAWORTH, 1811)	8
417.	<i>Apotomis inudana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	8
418.	<i>Apotomis sauciana</i> (FRÖLICH, 1828)	2
419.	<i>Apotomis sororculana</i> (ZETTERSTEDT, 1839)	1,3,5
420.	<i>Apotomis turbidana</i> (HÜBNER, 1825)	1,5,9
421.	<i>Olethreutes arcuella</i> (CLERCK, 1759)	1,5,8
422.	<i>Celypha lacunana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,8
423.	<i>Celypha rivulana</i> (SCOPOLI, 1763)	1
424.	<i>Celypha rufana</i> (SCOPOLI, 1763)	1,9
425.	* <i>Celypha siderana</i> (TREITSCHKE, 1835)	9
426.	<i>Celypha woodiana</i> (BARRETT, 1882)	8
427.	<i>Phiaris dissolutana</i> (STANGE, 1866)	1
428.	<i>Phiaris micana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	8
429.	<i>Ancylis achatana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5,9
430.	<i>Ancylis apicella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5,8
431.	<i>Ancylis badiana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5
432.	<i>Ancylis laetana</i> (FABRICIUS, 1775)	5,8
433.	<i>Ancylis mitterbacheriana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,8
434.	<i>Ancylis myrtillana</i> (TREITSCHKE, 1830)	5
435.	<i>Ancylis unculana</i> (HAWORTH, 1811)	1,3
436.	<i>Ancylis upupana</i> (TREITSCHKE, 1835)	8
437.	<i>Rhopobota naevana</i> (HÜBNER, 1817)	1,2,8
438.	<i>Spilonota laricana</i> (HEINEMANN, 1863)	3,5,9
439.	<i>Spilonota ocellana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,8
440.	<i>Epinotia abbreviana</i> (FABRICIUS, 1794)	1,7
441.	<i>Epinotia bilunana</i> (HAWORTH, 1811)	1,2
442.	<i>Epinotia demarniana</i> (FISCHER von RÖSLERSTAMM, 1839)	2
443.	<i>Epinotia granitana</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)	1,2

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
444.	<i>Epinotia immundana</i> (FISCHER von RÖSLERSTAMM, 1839)	1,5
445.	<i>Epinotia nanana</i> (TREITSCHKE, 1835)	1
446.	<i>Epinotia nigricana</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)	1
447.	<i>Epinotia nisella</i> (CLERCK, 1759)	1,2,3,5,8,9
448.	<i>Epinotia ramella</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2
449.	<i>Epinotia rubiginosana</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)	2
450.	<i>Epinotia signatana</i> (DOUGLAS, 1845)	1
451.	<i>Epinotia subocellana</i> (DONOVAN, 1806)	1
452.	<i>Epinotia subsequana</i> (HAWORTH, 1811)	1
453.	<i>Epinotia tedella</i> (CLERCK, 1759)	1,5,8
454.	<i>Epinotia tenerana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	8
455.	<i>Epinotia trigonella</i> (LINNAEUS, 1758)	2,6
456.	<i>Zeiraphera isertana</i> (FABRICIUS, 1794)	1,5,9
457.	<i>Eucosma cana</i> (HAWORTH, 1811)	6
458.	<i>Eucosma conterminana</i> (GUENÉE, 1845)	8
459.	<i>Eucosma metzneriana</i> (TREITSCHKE, 1830)	2,6,8
460.	<i>Gypsonoma dealbana</i> (FRÖLICH, 1828)	1,8,9
461.	<i>Gypsonoma sociana</i> (HAWORTH, 1811)	1,9
462.	<i>Epiblema foenella</i> (LINNAEUS, 1758)	2,6
463.	<i>Notocelia cynosbatella</i> (LINNAEUS, 1758)	1
464.	<i>Notocelia trimaculana</i> (HAWORTH, 1811)	8
465.	<i>Notocelia uddmanniana</i> (LINNAEUS, 1758)	1,8,9
466.	<i>Pseudococcyx posticana</i> (ZETTERSTEDT, 1839)	2,6,9
467.	<i>Pseudococcyx turionella</i> (LINNAEUS, 1758)	3,5
468.	<i>Retinia resinella</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,5
469.	<i>Rhyacionia buoliana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,5,8,9
470.	<i>Rhyacionia pinivorana</i> (LIENIG & ZELLER, 1846)	1,2,5,6,9
471.	<i>Cydia amplana</i> (HÜBNER, 1800)	5,9
472.	<i>Cydia cosmophorana</i> (TREITSCHKE, 1835)	2,6
473.	<i>Cydia fagiglandana</i> (ZELLER, 1841)	1
474.	<i>Cydia illutana</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)	8
475.	<i>Cydia inquinatana</i> (HÜBNER, 1800)	8
476.	<i>Cydia millenniana</i> (ADAMCZEWSKI, 1967)	1
477.	<i>Cydia nigricana</i> (FABRICIUS, 1794)	5
478.	<i>Cydia pactolana</i> (ZELLER, 1840)	1,5
479.	<i>Cydia pomonella</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,9
480.	<i>Cydia splendana</i> (HÜBNER, 1799)	1,9
481.	<i>Cydia strobilella</i> (LINNAEUS, 1758)	5
482.	<i>Cydia succedana</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5
483.	<i>Grapholita coronillana</i> (LIENIG & ZELLER, 1846)	1,4
484.	<i>Grapholita funebrana</i> (TREITSCHKE, 1835)	1,8

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
485.	<i>Grapholita jungiella</i> (CLERCK, 1759)	1
486.	<i>Grapholita tenebrosana</i> (DUPONCHEL, 1843)	5,8
487.	<i>Lathronympha strigana</i> (FABRICIUS, 1775)	1,8
488.	<i>Pammene aurita</i> (RAZOWSKI, 1991)	5,8
489.	<i>Pammene germmana</i> (HÜBNER, 1799)	1,5
490.	<i>Pammene giganteana</i> (PEUERIMHOFF, 1863)	2,6
491.	<i>Pammene regiana</i> (ZELLER, 1849)	8,9
492.	<i>Strophedra weirana</i> (DOUGLAS, 1850)	1,5
493.	<i>Dichrorampha acuminatana</i> (LIENIG & ZELLER, 1846)	8
494.	<i>Dichrorampha aeratana</i> (PIERCE & METCALFE, 1915)	1
495.	<i>Dichrorampha cinerascens</i> (DANILEVSKY, 1948)	8
496.	<i>Dichrorampha petiverella</i> (LINNAEUS, 1758)	1,8
497.	<i>Dichrorampha plumbagana</i> (TREITSCHKE, 1830)	9
498.	<i>Dichrorampha plumbana</i> (SCOPOLI, 1763)	2,6
499.	<i>Dichrorampha sedatana</i> (BUSCK, 1906)	1,6,8
500.	<i>Dichrorampha vancouverana</i> (MCDUNNOUGH, 1935)	1,5,8
Choreutidae STANTON, 1854		
501.	<i>Anthophila fabriciana</i> (LINNAEUS, 1767)	1,8
502.	<i>Prochoreutis myllerana</i> (FABRICIUS, 1794)	9
503.	<i>Choreutis pariana</i> (CLERCK, 1759)	9
Epermeniidae SPULER, 1910		
504.	<i>Phaulernis dentella</i> (ZELLER, 1839)	9
505.	<i>Epermenia illigerella</i> (HÜBNER, 1813)	1,2
506.	<i>Epermenia iniquellus</i> (WOCKE, 1867)	1
Pterophoridae ZELLER, 1841		
507.	<i>Platyptilia calodactyla</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1
508.	<i>Platyptilia gonodactyla</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1
509.	<i>Platyptilia nemoralis</i> (ZELLER, 1841)	1,2
510.	<i>Gillmeria ochrodactyla</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,6,9
511.	<i>Amblyptilia acanthadactyla</i> (HÜBNER, 1813)	8
512.	<i>Stenoptilia pterodactyla</i> (LINNAEUS, 1761)	1,5
513.	<i>Geina didactyla</i> (LINNAEUS, 1758)	3
514.	<i>Capperia trichodactyla</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1
515.	<i>Oxyptilus chrysodactyla</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	6
516.	<i>Oxyptilus pilosellae</i> (ZELLER, 1841)	6
517.	<i>Buckleria paludum</i> (ZELLER, 1839)	1
518.	<i>Hellinsia didactylites</i> (STRÖM, 1873)	9
519.	<i>Adaina microdactyla</i> (HÜBNER, 1813)	3,5
520.	<i>Emmelina monodactyla</i> (LINNAEUS, 1758)	1,8
521.	<i>Pterophorus pentadactyla</i> (LINNAEUS, 1758)	1

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
Pyralidae LATREILLE, 1809		
522.	<i>Aphomia sociella</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5
523.	<i>Aphomia zelleri</i> (JOANNIS, 1932)	2
524.	<i>Galleria mellonella</i> (LINNAEUS, 1758)	1
525.	<i>Achroia grisella</i> (FABRICIUS, 1794)	1,9
526.	<i>Synaphe punctalis</i> (FABRICIUS, 1775)	1,2,5,9
527.	<i>Pyralis farinalis</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5,6
528.	<i>Aglossa pinguinalis</i> (LINNAEUS, 1758)	1
529.	<i>Hypsopygia costalis</i> (FABRICIUS, 1775)	1,5
530.	<i>Hypsopygia glaucinalis</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,5,8
531.	<i>Endotricha flammealis</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,8
532.	<i>Salebriopsis albicilla</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1849)	9
533.	<i>Elegia similella</i> (ZINCKEN, 1818)	1,3,5,8
534.	<i>Ortholepis betulae</i> (GOEZE, 1778)	1,5,9
535.	<i>Matilella fusca</i> (HAWORTH, 1811)	1,5
536.	<i>Sciota adelphella</i> (FISCHER v. RÖSLERSTAMM, 1836)	5,8
537.	* <i>Sciota hostilis</i> (STEPHENS, 1834)	1,2,5
538.	<i>Oncocera semirubella</i> (SCOPOLI, 1763)	1,2,6
539.	<i>Rhodophaea formosa</i> (HAWORTH, 1811)	1
540.	<i>Dioryctria abietella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,8,9
541.	<i>Dioryctria simplicella</i> (HEINEMANN, 1863)	2
542.	<i>Dioryctria sylvestrella</i> (RATZEBURG, 1840)	2
543.	<i>Phycita roborella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,8,9
544.	<i>Nephoterix angustella</i> (HÜBNER, 1796)	1,5,6,8
545.	<i>Acrobasis consociella</i> (HÜBNER, 1813)	2,5,6,9
546.	<i>Acrobasis repandana</i> (FABRICIUS, 1798)	1,9
547.	<i>Apomyelois bistriatella</i> (HULST, 1887)	8
548.	<i>Glyptoteles leucacrinella</i> (ZELLER, 1848)	1
549.	<i>Assara terebrella</i> (ZINCKEN, 1818)	1,8
550.	<i>Euzophera fuliginosella</i> (HEINEMANN, 1865)	1,5,6
551.	<i>Nyctegretis lineana</i> (SCOPOLI, 1763)	2
552.	<i>Phycitodes albatella</i> (RAGONOT, 1887)	3
553.	<i>Vitula biviella</i> (ZELLER, 1848)	3
554.	<i>Plodia interpunctella</i> (HÜBNER, 1813)	1
555.	<i>Anerastia lotella</i> (HÜBNER, 1813)	3
Crambidae LATREILLE, 1810		
556.	<i>Evergestis extimalis</i> (SCOPOLI, 1763)	1,5,8
557.	<i>Evergestis forficalis</i> (LINNAEUS, 1758)	1
558.	* <i>Evergestis frumentalis</i> (LINNAEUS, 1761)	5
559.	<i>Evergestis limbata</i> (LINNAEUS, 1767)	5
560.	<i>Evergestis pallidata</i> (HUFNAGEL, 1767)	2,5,6,8

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
561.	<i>Pyrausta aurata</i> (SCOPOLI, 1763)	1,2,6
562.	<i>Pyrausta cingulata</i> (LINNAEUS, 1758)	1
563.	<i>Pyrausta despicata</i> (SCOPOLI, 1763)	1,5
564.	<i>Pyrausta nigrata</i> (SCOPOLI, 1763)	1,4
565.	<i>Pyrausta purpuralis</i> (LINNAEUS, 1758)	1
566.	<i>Loxostege sticticalis</i> (LINNAEUS, 1761)	1,5
567.	<i>Ecpyrrhorhoe rubiginalis</i> (HÜBNER, 1796)	1,5
568.	<i>Nascia ciliaris</i> (HÜBNER, 1796)	3,4,6
569.	<i>Sitochroa palealis</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,8
570.	<i>Sitochroa verticalis</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,5
571.	<i>Anania coronata</i> (HUFNAGEL, 1767)	1,5,8,9
572.	<i>Anania fuscalis</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5
573.	<i>Anania hortulata</i> (LINNAEUS, 1758)	1
574.	<i>Anania lancealis</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5,8,9
575.	<i>Anania perlucidalis</i> (HÜBNER, 1809)	1,8
576.	<i>Anania verbascalis</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,8
577.	<i>Ostrinia nubilalis</i> (HÜBNER, 1796)	1,5,8,9
578.	<i>Paratalanta hyalinalis</i> (HÜBNER, 1796)	2
579.	<i>Udea accolalis</i> (ZELLER, 1867)	1,3,5
580.	<i>Udea ferrugalis</i> (HÜBNER, 1796)	1
581.	<i>Pleuroptya ruralis</i> (SCOPOLI, 1763)	1,9
582.	<i>Agrotera nemoralis</i> (SCOPOLI, 1763)	1,5,8
583.	<i>Diasemia reticularis</i> (LINNAEUS, 1761)	3
584.	<i>Palpita vitrealis</i> (ROSSI, 1794)	1
585.	<i>Cydalima perspectalis</i> (WALKER, 1859)	1,2,4,8,9
586.	<i>Dolicharthria punctalis</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	8
587.	<i>Nomophila noctuella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5
588.	<i>Scoparia basistrigalis</i> (KNAGGS, 1866)	1,5
589.	<i>Scoparia pyralella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2
590.	<i>Eudonia lacustrata</i> (PANZER, 1804)	5,8
591.	<i>Eudonia mercurella</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2
592.	<i>Eudonia pallida</i> (CURTIS, 1827)	8,9
593.	<i>Chilo phragmitella</i> (HÜBNER, 1805)	5,8
594.	<i>Calamotropha paludella</i> (HÜBNER, 1824)	1,4,5,8,9
595.	<i>Chrysoteuchia culmella</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5,9
596.	<i>Crambus alienellus</i> (GERMAR et KAULFUSS, 1817)	1
597.	<i>Crambus lathoniellus</i> (ZINCKEN, 1817)	1,5,6,9
598.	<i>Crambus pascuella</i> (LINNAEUS, 1758)	5
599.	<i>Crambus perlella</i> (SCOPOLI, 1763)	1,2
600.	<i>Agriphila deliella</i> (HÜBNER, 1813)	5
601.	<i>Agriphila geniculea</i> (HAWORTH, 1811)	1

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
602.	<i>Agriphila inquinatella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5,9
603.	<i>Agriphila straminella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,8,9
604.	<i>Agriphila tristella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,8
605.	<i>Catoptria falsella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5
606.	<i>Catoptria margaritella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	2
607.	<i>Catoptria osthelderi</i> (DE LATTIN, 1950)	5,9
608.	<i>Catoptria pinella</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5
609.	<i>Catoptria verellus</i> (ZINCKEN, 1817)	5,9
610.	<i>Thisanotia chrysonuchella</i> (SCOPOLI, 1763)	1,2
611.	<i>Pediasia contaminella</i> (HÜBNER, 1796)	1,5,9
612.	<i>Pediasia luteella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,8
613.	<i>Platytes alpinella</i> (HÜBNER, 1813)	1,5,8
614.	<i>Platytes cerussella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5
615.	<i>Donacaula forficella</i> (THUNBERG, 1794)	1,8
616.	<i>Elophila nymphaeata</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5,8,9
617.	<i>Nymphula nitidulata</i> (HUFNAGEL, 1767)	1,5,8,9
618.	<i>Cataclysta lemnata</i> (LINNAEUS, 1758)	1,4,5,8,9
619.	<i>Parapoynx stratiotata</i> (LINNAEUS, 1758)	1,9
Hesperiidae LATREILLE, 1809		
620.	<i>Erynnis tages</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,4,8,9
621.	<i>Carcharodus alceae</i> (ESPER, 1780)	1,2
622.	<i>Pyrgus malvae</i> (LINNAEUS, 1758)	1
623.	<i>Carterocephalus palaemon</i> (PALLAS, 1771)	1,2,5,8
624.	<i>Carterocephalus silvicola</i> (MEIGEN, 1829)	1,2,4,9
625.	<i>Thymelicus lineola</i> (OCHSENHEIMER, 1808)	1,2,4,8
626.	<i>Thymelicus sylvestris</i> (PODA, 1761)	1,2
627.	<i>Ochlodes sylvanus</i> (ESPER, 1777)	1,2,4
Papilionidae LATREILLE, 1802		
628.	<i>Papilio machaon</i> LINNAEUS, 1758	1,2,4,8,9
Pieridae DUPONCHEL, 1835		
629.	<i>Leptidea juvernica</i> (WILLIAMS, 1948)	1,2,4,8
630.	<i>Anthocharis cardamines</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,4,5,6,8,9
631.	<i>Pieris brassicae</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,8,9
632.	<i>Pieris napi</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,8,9
633.	<i>Pieris rapae</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,8,9
634.	<i>Pontia edusa</i> (FABRICIUS, 1777)	1,3,9
635.	<i>Colias croceus</i> (FOURCROY, 1785)	1,2,8,9
636.	<i>Colias erate</i> (ESPER, 1805)	4
637.	<i>Colias hyale</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,9
638.	<i>Gonepteryx rhamni</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,8,9

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
Lycaenidae LEACH, 1815		
639.	<i>Lycaena alciphron</i> (ROTTEMBURG, 1775)	1,4
640.	<i>Lycaena dispar</i> (HAWORTH, 1802)	1,2,8
641.	<i>Lycaena phlaeas</i> (LINNAEUS, 1761)	1,4,8
642.	<i>Lycaena tityrus</i> (PODA, 1761)	1,2,4,6,8,9
643.	<i>Lycaena virgaureae</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,8
644.	<i>Thecla betulae</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5,8,9
645.	<i>Favonius quercus</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,5,8,9
656.	<i>Callophrys rubi</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5
647.	<i>Satyrrium ilicis</i> (ESPER, 1779)	1,2,4
648.	<i>Satyrrium pruni</i> (LINNAEUS, 1758)	6,8
649.	<i>Satyrrium w-album</i> (KNOCH, 1782)	1,5
650.	<i>Cupido argiades</i> (PALLAS, 1771)	4
651.	<i>Celastrina argiolus</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2
652.	<i>Phengaris nausithous</i> (BERGSTRÄSSER, 1779)	8
653.	<i>Phengaris teleius</i> (BERGSTRÄSSER, 1779)	8
654.	<i>Cyaniris semiargus</i> (ROTTEMBURG, 1775)	1,2
655.	<i>Polyommatus icarus</i> (ROTTEMBURG, 1775)	1,2,3,4,6,8
Nymphalidae SWAINSON, 1827		
656.	<i>Argynnis aglaja</i> (LINNAEUS, 1758)	1,4
657.	<i>Argynnis paphia</i> (LINNAEUS, 1758)	1,4
658.	<i>Issoria lathonia</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,4,6,8,9
659.	<i>Brenthis ino</i> (ROTTEMBURG, 1775)	8
660.	<i>Boloria dia</i> (LINNAEUS, 1767)	4
661.	<i>Boloria selene</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,4,6,8,9
662.	<i>Vanessa atalanta</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,4,6,8,9
663.	<i>Vanessa cardui</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
664.	<i>Aglais io</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
665.	<i>Aglais urticae</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
666.	<i>Polygonia c-album</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
667.	<i>Araschnia levana</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
668.	<i>Nymphalis antiopa</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,5,6,9
669.	<i>Nymphalis polychloros</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,6
670.	<i>Nymphalis xanthomelas</i> (ESPER, 1781)	1
671.	<i>Melitaea athalia</i> (ROTTEMBURG, 1775)	1,2,4,6,8
672.	<i>Melitaea cinxia</i> (LINNAEUS, 1758)	1
673.	<i>Limenitis camilla</i> (LINNAEUS, 1764)	1
674.	<i>Limenitis populi</i> (LINNAEUS, 1758)	1
675.	<i>Apatura ilia</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,6,8
676.	<i>Apatura iris</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,6
677.	<i>Pararge aegeria</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
678.	<i>Lasiommata megera</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
679.	<i>Coenonympha glycerion</i> (BORKHAUSEN, 1788)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
680.	<i>Coenonympha pamphilus</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
681.	<i>Aphantopus hyperantus</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
682.	<i>Maniola jurtina</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
683.	<i>Melanargia galathea</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
Lasiocampidae HARRIS, 1841		
684.	<i>Poecilocampa populi</i> (LINNAEUS, 1758)	1,6
685.	<i>Malacosoma neustria</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5,6
686.	<i>Lasiocampa quercus</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,5,6
687.	<i>Lasiocampa trifolii</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,3,5,6,8,9
688.	<i>Macrothylacia rubi</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
689.	<i>Dendrolimus pini</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
690.	<i>Euthrix potatoria</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
691.	<i>Gastropacha quercifolia</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,5,9
Endromidae BOISDUVAL, 1828		
692.	<i>Endromis versicolora</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
Lemoniidae DYAR, 1896		
693.	<i>Lemonia dumi</i> (LINNAEUS, 1761)	1,2
Saturniidae BOISDUVAL, 1837		
694.	<i>Aglia tau</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6
695.	<i>Saturnia pavonia</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6
Sphingidae LATREILLE, 1802		
696.	<i>Mimas tiliae</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
697.	<i>Smerinthus ocellata</i> (LINNAEUS, 1758)	1,6
698.	<i>Laothoe populi</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
699.	<i>Acherontia atropos</i> (LINNAEUS, 1758)	1
700.	<i>Agrilus convolvuli</i> (LINNAEUS, 1758)	1
701.	<i>Sphinx ligustri</i> LINNAEUS, 1758	1,6
702.	<i>Sphinx pinastri</i> LINNAEUS, 1758	1,2,3,4,5,6,7,8,9
703.	<i>Macroglossum stellatarum</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
704.	<i>Proserpinus proserpina</i> (PALLAS, 1772)	1
705.	<i>Hyles euphorbiae</i> (LINNAEUS, 1758)	1,9
706.	<i>Hyles gallii</i> (ROTTEMBURG, 1775)	1,2
707.	<i>Deilephila elpenor</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
708.	<i>Deilephila porcellus</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,8
Drepanidae BOISDUVAL, 1828		
709.	<i>Falcaria lacertinaria</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
710.	<i>Watsonalla binaria</i> (HUFNAGEL, 1767)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
711.	<i>Watsonalla cultraria</i> (FABRICIUS, 1775)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
712.	<i>Drepana curvatula</i> (BORKHAUSEN, 1790)	1,2,3,4,5,6,7,8,9

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
713.	<i>Drepana falcataria</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
714.	<i>Sabra harpagula</i> (ESPER, 1786)	1,2,5,6,8,9
715.	<i>Cilix glaucata</i> (SCOPOLI, 1763)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
716.	<i>Thyatira batis</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
717.	<i>Habrosyne pyritoides</i> (HUFNAGEL, 1766)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
718.	<i>Tethea or</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
719.	<i>Tetheella fluctuosa</i> (HÜBNER, 1803)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
720.	<i>Ochropacha duplaris</i> (LINNAEUS, 1761)	5,9
721.	<i>Polyploca ridens</i> (FABRICIUS, 1787)	1,5,6,8
722.	<i>Achlya flavicornis</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
Geometridae LEACH, 1815		
723.	<i>Cyclophora albipunctata</i> (HUFNAGEL, 1767)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
724.	<i>Cyclophora annularia</i> (FABRICIUS, 1775)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
725.	<i>Cyclophora linearia</i> (HÜBNER, 1799)	1,5
726.	<i>Cyclophora pendularia</i> (CLERCK, 1759)	1
727.	<i>Cyclophora porata</i> (LINNAEUS, 1767)	5,9
728.	<i>Cyclophora punctaria</i> (LINNAEUS, 1758)	1,6,8
729.	<i>Timandra comae</i> A. SCHMID, 1931	1,2,3,4,5,6,7,8,9
730.	<i>Scopula floslactata</i> (HAWORTH, 1809)	1
731.	<i>Scopula immorata</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5,6,8
732.	<i>Scopula immutata</i> (LINNAEUS, 1758)	1
733.	<i>Scopula nigropunctata</i> (HUFNAGEL, 1767)	1,2,5,9
734.	<i>Scopula ornata</i> (SCOPOLI, 1763)	1,5
735.	<i>Idaea aversata</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
736.	<i>Idaea biselata</i> (HUFNAGEL, 1767)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
737.	<i>Idaea dimidiata</i> (HUFNAGEL, 1767)	1
738.	<i>Idaea emarginata</i> (LINNAEUS, 1758)	1
739.	<i>Idaea fuscovenosa</i> (GOEZE, 1781)	1,5
740.	<i>Idaea inquinata</i> (SCOPOLI, 1763)	1,5,8
741.	<i>Idaea muricata</i> (HUFNAGEL, 1767)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
742.	<i>Idaea seriata</i> (SCHRANK, 1802)	1,2
743.	<i>Idaea serpentata</i> (HUFNAGEL, 1767)	1
744.	<i>Lythria cruentaria</i> (HUFNAGEL, 1767)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
745.	<i>Scotopteryx chenopodiata</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
746.	<i>Xanthorhoe biriviata</i> (BORKHAUSEN, 1794)	1,2,5,8
747.	<i>Xanthorhoe designata</i> (HUFNAGEL, 1767)	5
748.	<i>Xanthorhoe ferrugata</i> (CLERCK, 1759)	1,2,5,8
749.	<i>Xanthorhoe fluctuata</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,5,8
750.	<i>Xanthorhoe montanata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,5
751.	<i>Xanthorhoe quadrifasiata</i> (CLERCK, 1759)	1,8,9
752.	<i>Xanthorhoe spadicearia</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
753.	<i>Catarhoe cuculata</i> (HUFNAGEL, 1767)	9
754.	<i>Epirrhoe alternata</i> (MÜLLER, 1764)	1,2,5,8
755.	<i>Epirrhoe rivata</i> (HÜBNER, 1813)	1,2,5,8
756.	<i>Epirrhoe tristata</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2
757.	<i>Camptogramma bilineata</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,5,8
758.	<i>Mesoleuca albicillata</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,5,8
759.	<i>Pelurga comitata</i> (LINNAEUS, 1758)	1
760.	<i>Lampropteryx suffumata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1
761.	<i>Cosmorhoe ocellata</i> (LINNAEUS, 1758)	5
762.	<i>Eulithis mellinata</i> (FABRICIUS, 1787)	1,4
763.	<i>Eulithis populata</i> (LINNAEUS, 1758)	1,8
764.	<i>Eulithis prunata</i> (LINNAEUS, 1758)	1
765.	<i>Ecliptopera capitata</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1839)	1,8,9
766.	<i>Ecliptopera silaceata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1
767.	<i>Chloroclysta siterata</i> (HUFNAGEL, 1767)	1,2,5,8
768.	<i>Dysstroma citrata</i> (LINNAEUS, 1761)	1
769.	<i>Dysstroma truncata</i> (HUFNAGEL, 1767)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
770.	<i>Plemyria rubiginata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
771.	<i>Pennithera firmata</i> (HÜBNER, 1822)	5,9
772.	<i>Thera juniperata</i> (LINNAEUS, 1758)	1
773.	<i>Thera obeliscata</i> (HÜBNER, 1787)	1,2,5
774.	<i>Thera variata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1
775.	<i>Electrophaes corylata</i> (THUNBERG, 1792)	1,8,9
776.	<i>Colostygia pectinataria</i> (KNOCH, 1781)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
777.	<i>Hydriomena impluviata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,4,5
778.	<i>Anticollix sparsata</i> (TREITSCHKE, 1828)	1,2,5,6
779.	<i>Hydria undulata</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
780.	<i>Epirrita christyi</i> (ALLEN, 1906)	1
781.	<i>Epirrita dilutata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
782.	<i>Operophtera brumata</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
783.	<i>Operophtera fagata</i> (SCHARFENBERG, 1805)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
784.	<i>Perizoma alchemillata</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,4,5
785.	<i>Perizoma blandiata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	5
786.	<i>Eupithecia abbreviata</i> STEPHENS, 1831	1,2,3,4,5,6,7,8,9
787.	<i>Eupithecia actaeata</i> (WALDERDORFF, 1869)	5,9
788.	<i>Eupithecia assimilata</i> (DOUBLEDAY, 1856)	1,3,9
789.	<i>Eupithecia centaureata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	2,6
790.	<i>Eupithecia denotata</i> (HÜBNER, 1813)	2
791.	<i>Eupithecia exigua</i> (HÜBNER, 1813)	1,2
792.	<i>Eupithecia indigata</i> (HÜBNER, 1813)	2,5,6
793.	<i>Eupithecia intricata</i> (ZETTERSTEDT, 1839)	1,5,8

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
794.	<i>Eupithecia lanceata</i> (HÜBNER, 1825)	1,5
795.	<i>Eupithecia lariciata</i> (FREYER, 1841)	1
796.	<i>Eupithecia millefoliata</i> (RÖSSLER, 1866)	1
797.	<i>Eupithecia pimpinellata</i> (HÜBNER, 1813)	2,5,9
798.	<i>Eupithecia plumbeolata</i> (HAWORTH, 1809)	9
799.	<i>Eupithecia pusillata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,9
800.	<i>Eupithecia satyrata</i> (HÜBNER, 1813)	1,8
801.	<i>Eupithecia subfuscata</i> (HAWORTH, 1809)	6
802.	<i>Eupithecia subumbrata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1
803.	<i>Eupithecia succenturiata</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5,8,9
804.	<i>Eupithecia tantillaria</i> (BOISDUVAL, 1840)	1,5
805.	<i>Eupithecia tripunctaria</i> HERRICH-SCHÄFFER, 1852	1,2,9
806.	<i>Eupithecia virgaureata</i> (DOUBLEDAY, 1861)	1,2
807.	<i>Eupithecia wulgata</i> (HAWORTH, 1809)	1
808.	<i>Gymnoscelis rufifasciata</i> (HAWORTH, 1809)	1,2,8
809.	<i>Chloroclystis v-ata</i> (HAWORTH, 1809)	1,2,5,8
810.	<i>Pasiphila debiliata</i> (HÜBNER, 1817)	1,5
811.	<i>Pasiphila rectangularata</i> (LINNAEUS, 1758)	1,8,9
812.	<i>Chesias legatella</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	8
813.	<i>Aplocera praeformata</i> (HÜBNER, 1826)	8
814.	<i>Euchoeca nebulata</i> (SCOPOLI, 1763)	1,2,5,8
815.	<i>Asthena albulata</i> (HUFNAGEL, 1767)	1,9
816.	<i>Hydrelia flammeolaria</i> (HUFNAGEL, 1767)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
817.	<i>Hydrelia sylvata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5
818.	<i>Minoa murinata</i> (SCOPOLI, 1763)	1,2
819.	<i>Lobophora halterata</i> (HUFNAGEL, 1767)	1,9
820.	<i>Trichopteryx carpinata</i> (BORKHAUSEN, 1794)	1,2,4,5
821.	<i>Acasis viretata</i> (HÜBNER, 1799)	1,5,9
822.	<i>Archiearis parthenias</i> (LINNAEUS, 1761)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
823.	<i>Boudinotiana notha</i> (HÜBNER, 1803)	4
824.	<i>Pseudoterpna pruinata</i> (HUFNAGEL, 1767)	1
825.	<i>Geometra papilionaria</i> LINNAEUS, 1758	1,2,3,4,5,6,7,8,9
826.	<i>Comibaena bajularia</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
827.	<i>Hemithea aestivaria</i> (HÜBNER, 1789)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
828.	<i>Jodis lactearia</i> (LINNAEUS, 1758)	1
829.	<i>Jodis putata</i> (LINNAEUS, 1758)	1
830.	<i>Abraxas sylvata</i> (SCOPOLI, 1763)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
831.	<i>Ligdia adustata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	5,8
832.	<i>Lomaspilis marginata</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
833.	<i>Stegania cararia</i> (HÜBNER, 1790)	1,2,5,6,8,9
834.	<i>Macaria alternata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	5,9

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
835.	<i>Macaria brunneata</i> (THUNBERG, 1784)	1,2,5,8
836.	<i>Macaria liturata</i> (CLERCK, 1759)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
837.	<i>Macaria notata</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5,6,8,9
838.	<i>Macaria signaria</i> (HÜBNER, 1809)	5
839.	<i>Chiasmia clathrata</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5,8
840.	<i>Cepphis advenaria</i> (HÜBNER, 1790)	1,2,4,5,8,9
841.	<i>Petrophora chlorosata</i> (SCOPOLI, 1763)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
842.	<i>Plagodis dolabraria</i> (LINNAEUS, 1767)	1,2,5,8
843.	<i>Plagodis pulveraria</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,5,8,9
844.	<i>Opisthograptis luteolata</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,5,8,9
845.	<i>Epione repandaria</i> (HUFNAGEL, 1767)	1,2,5,8,9
846.	<i>Apeira syringaria</i> (LINNAEUS, 1758)	1
847.	<i>Ennomos autumnaria</i> (WERNEBURG, 1859)	1,2,5,8,9
848.	<i>Ennomos erosaria</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,4,8
849.	<i>Ennomos fuscantaria</i> (HAWORTH, 1809)	8
850.	<i>Ennomos quercinaria</i> (HUFNAGEL, 1767)	1,5,8,9
851.	<i>Selenia dentaria</i> (FABRICIUS, 1775)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
852.	<i>Selenia tetralunaria</i> (HUFNAGEL, 1767)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
853.	<i>Odontopera bidentata</i> (CLERCK, 1759)	2,5,6
854.	<i>Crocallis elinguaris</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5
855.	<i>Colotois pennaria</i> (LINNAEUS, 1761)	1,2,5,8,9
856.	<i>Angerona prunaria</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,5,8,9
857.	<i>Apocheima hispidaria</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5,8
858.	<i>Phigalia pilosaria</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5
859.	<i>Lycia hirtaria</i> (CLERCK, 1759)	1,2,5,8,9
860.	<i>Lycia isabellae</i> (HARRISON, 1914)	9
861.	<i>Lycia pomonaria</i> (HÜBNER, 1790)	8
862.	<i>Biston betularia</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
863.	<i>Biston strataria</i> (HUFNAGEL, 1767)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
864.	<i>Agriopsis aurantiaria</i> (HÜBNER, 1799)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
865.	<i>Agriopsis leucophaearia</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
866.	<i>Agriopsis marginaria</i> (FABRICIUS, 1776)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
867.	<i>Erannis defoliaria</i> (CLERCK, 1759)	1,5,6
868.	<i>Peribatodes rhomboidaria</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5,9
869.	<i>Cleora cinctaria</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	5,6
870.	<i>Deileptenia ribeata</i> (CLERCK, 1759)	5
871.	<i>Alcis repandata</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5,6
872.	<i>Hypomecis punctinalis</i> (SCOPOLI, 1763)	1,2,5,9
873.	<i>Hypomecis roboraria</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	5,6,9
874.	<i>Ascotis selenaria</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5,9
875.	<i>Ectropis crepuscularia</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
876.	<i>Paradarisa consonaria</i> (HÜBNER, 1799)	1,2,5
877.	<i>Parectropis similaria</i> (HUFNAGEL, 1767)	1,2,5
878.	<i>Aethalura punctulata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,4,5
879.	<i>Ematurga atomaria</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,4,9
880.	<i>Bupalus piniaria</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
881.	<i>Cabera exanthemata</i> (SCOPOLI, 1763)	9
882.	<i>Cabera pusaria</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5
883.	<i>Lomographa bimaculata</i> (FABRICIUS, 1775)	1,5,8
884.	<i>Lomographa temerata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,8,9
885.	<i>Campaea margaritata</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
886.	<i>Hylaea fasciaria</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,5,8,9
887.	<i>Charissa obscurata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	2
888.	<i>Siona lineata</i> (SCOPOLI, 1763)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
889.	<i>Alsophila aescularia</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
Notodontidae STEPHENS, 1828		
890.	<i>Clostera anachoreta</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	5,6,8
891.	<i>Clostera anastomosis</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,5,6,8,9
892.	<i>Clostera curtula</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,5,8,9
893.	<i>Clostera pigra</i> (HUFNAGEL, 1766)	1,2
894.	<i>Cerura erminea</i> (ESPER, 1783)	1,5
895.	<i>Furcula bicuspis</i> (BORKHAUSEN, 1790)	1,5,9
896.	<i>Furcula bifida</i> (BRAHM, 1787)	1,2
897.	<i>Furcula furcula</i> (CLERCK, 1759)	1,5,9
898.	<i>Gluphisia crenata</i> (ESPER, 1785)	1,2,5,8,9
899.	<i>Notodonta dromedarius</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,5,8,9
900.	<i>Notodonta torva</i> (HÜBNER, 1803)	1,2,5
901.	<i>Notodonta tritophus</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	6
902.	<i>Notodonta ziczac</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5,8
903.	<i>Drymonia dodonaea</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5,6,8,9
904.	<i>Drymonia querna</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,8,9
905.	<i>Drymonia ruficornis</i> (HUFNAGEL, 1766)	1,2,5,8
906.	<i>Drymonia velitaris</i> (HUFNAGEL, 1766)	5
907.	<i>Leucodonta bicoloria</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,3,4,5,6,8,9
908.	<i>Pheosia gnoma</i> (FABRICIUS, 1766)	1,5,9
909.	<i>Pheosia tremula</i> (CLERCK, 1759)	1,5,8,9
910.	<i>Ptilodon capucina</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,5,8
911.	<i>Ptilodon cucullina</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	2,5,8
912.	<i>Odontosia carmelita</i> (ESPER, 1799)	1,2,3,4,5,6,8,9
913.	<i>Pterostoma palpina</i> (CLERCK, 1759)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
914.	<i>Ptilophora plumigera</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	6
915.	<i>Peridea anceps</i> (GOEZE, 1781)	1,2,5,8

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
916.	<i>Phalera bucephala</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
917.	<i>Harpyia milhauseri</i> (FABRICIUS, 1775)	1,5,8,9
918.	<i>Stauropus fagi</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
Erebidae LEACH, 1815		
919.	<i>Lymantria dispar</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
920.	<i>Lymantria monacha</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
921.	<i>Calliteara pudibunda</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
922.	<i>Orgyia antiqua</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
923.	<i>Penthophera morio</i> (LINNAEUS, 1767)	1
924.	<i>Euproctis similis</i> (FUESSLY, 1775)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
925.	<i>Leucoma salicis</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,8,9
926.	<i>Arctornis l-nigrum</i> (MÜLLER, 1764)	1,2,3,4,5,6,8,9
927.	<i>Thumatha senex</i> (HÜBNER, 1808)	1,5,6
928.	<i>Miltochrista miniata</i> (FORSTER, 1771)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
929.	<i>Cybosia mesomella</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,5,9
930.	<i>Pelosia muscerda</i> (HUFNAGEL, 1766)	1,5
931.	* <i>Pelosia obtusa</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1852)	2
932.	<i>Atolmis rubricollis</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,4,5,9
933.	<i>Lithosia quadra</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,4,5
934.	<i>Eilema complana</i> (LINNAEUS, 1758)	1
935.	<i>Eilema depressa</i> (ESPER, 1787)	1,9
936.	<i>Eilema griseola</i> (HÜBNER, 1803)	1
937.	<i>Eilema lurideola</i> (ZINCKEN, 1817)	1
938.	<i>Eilema lutarella</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5
939.	<i>Eilema sororcula</i> (HUFNAGEL, 1766)	1,5,8,9
940.	<i>Coscinia cribraria</i> (LINNAEUS, 1758)	1
941.	<i>Coscinia striata</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2
942.	<i>Phragmatobia fuliginosa</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
943.	<i>Parasemia plantaginis</i> (LINNAEUS, 1758)	1,4
944.	<i>Spilosoma lubricipeda</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,6
945.	<i>Spilosoma lutea</i> (HUFNAGEL, 1766)	1,5,8,9
946.	<i>Diaphora mendica</i> (CLERCK, 1759)	1,5,7
947.	<i>Diacrisia sannio</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
948.	<i>Arctia caja</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
949.	<i>Callimorpha dominula</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
950.	<i>Paracolax tristalis</i> (FABRICIUS, 1794)	1
951.	<i>Herminia grisealis</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5,9
952.	<i>Herminia tarsicrinalis</i> (KNOCH, 1782)	1,5
953.	<i>Pechipogo strigillata</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5
954.	<i>Hypena crassalis</i> (FABRICIUS, 1787)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
955.	<i>Hypena proboscidalis</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5,8

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
956.	<i>Hypena rostralis</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5
957.	<i>Rivula sericealis</i> (SCOPOLI, 1763)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
958.	<i>Scoliopteryx libatrix</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5
959.	<i>Hypenodes humidalis</i> (DOUBLEDAY, 1850)	1,9
960.	<i>Schrankia costaestrigalis</i> (STEPHENS, 1834)	1,8
961.	<i>Parascotia fuliginaria</i> (LINNAEUS, 1761)	1
962.	<i>Laspeyria flexula</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
963.	<i>Colobochyla salicalis</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1
964.	<i>Trisateles emortualis</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5,8,9
965.	<i>Catocala elocata</i> (ESPER, 1787)	1
966.	<i>Catocala fraxini</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5
967.	<i>Catocala nupta</i> (LINNAEUS, 1767)	1,5,6,8,9
968.	<i>Catocala promissa</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,8
969.	<i>Catocala sponsa</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5,8
970.	<i>Minucia lunaris</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5
971.	<i>Grammodes stolidia</i> (FABRICIUS, 1775)	1
972.	<i>Catephia alchymista</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1
973.	<i>Lygephila pastinum</i> (TREITSCHKE, 1826)	6
974.	<i>Euclidia glyphica</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
975.	<i>Euclidia mi</i> (CLERCK, 1759)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
Nolidae HAMPSON, 1894		
976.	<i>Meganola albula</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5,8
977.	<i>Meganola strigula</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,9
978.	<i>Nola aerugula</i> (HÜBNER, 1793)	1,2,5
979.	<i>Nola confusalis</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)	1,8
980.	<i>Nola cucullatella</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,5
981.	<i>Earias clorana</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5,9
982.	<i>Nycteola revayana</i> (SCOPOLI, 1772)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
983.	<i>Bena bicolorana</i> (FUESSLY, 1775)	1,9
984.	<i>Pseudoips prasinana</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
Noctuidae LATREILLE, 1809		
985.	<i>Diachrysia chrysitis</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5,8,9
986.	<i>Macdunnoughia confusa</i> (STEPHENS, 1850)	1,5,9
987.	<i>Plusia festucae</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2
988.	<i>Autographa gamma</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
989.	<i>Autographa pulchrina</i> (HAWORTH, 1809)	1,2,4,5
990.	<i>Abrostola asclepiadis</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,4,5,8,9
991.	<i>Abrostola tripartita</i> (HUFNAGEL, 1766)	1
992.	<i>Abrostola triplasia</i> (LINNAEUS, 1758)	1
993.	<i>Deltote bankiana</i> (FABRICIUS, 1775)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
994.	<i>Deltote pygarga</i> (HUFNAGEL, 1766)	1,2,3,4,5,6,7,8,9

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
995.	<i>Acontia trabealis</i> (SCOPOLI, 1763)	2
996.	<i>Aedia leucomelas</i> (LINNAEUS, 1758)	8
997.	<i>Panthea coenobita</i> (ESPER, 1785)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
998.	<i>Colocasia coryli</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
999.	<i>Diloba caeruleocephala</i> (LINNAEUS, 1758)	1
1000.	<i>Moma alpium</i> (OSBECK, 1778)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
1001.	<i>Acronicta alni</i> (LINNAEUS, 1767)	1,2,5
1002.	<i>Acronicta leporina</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,5,8,9
1003.	<i>Acronicta megacephala</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,5,8,9
1004.	<i>Acronicta menyanthidis</i> (ESPER, 1789)	1
1005.	<i>Acronicta psi</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5
1006.	<i>Acronicta rumicis</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
1007.	<i>Acronicta tridens</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2
1008.	<i>Craniophora ligustri</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
1009.	<i>Panemeria tenebrata</i> (SCOPOLI, 1763)	1,4
1010.	<i>Tyta luctuosa</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	3
1011.	<i>Cucullia umbratica</i> (LINNAEUS, 1758)	1
1012.	<i>Shargacucullia verbasci</i> (LINNAEUS, 1758)	6
1013.	<i>Amphipyra livida</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5,9
1014.	<i>Amphipyra pyramidea</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5,8,9
1015.	<i>Amphipyra tragopoginis</i> (CLERCK, 1759)	1
1016.	<i>Asteroscopus sphinx</i> (HUFNAGEL, 1766)	1,5
1017.	<i>Brachionycha nubeculosa</i> (ESPER, 1785)	1,4
1018.	<i>Allophyes oxyacanthae</i> (LINNAEUS, 1758)	9
1019.	<i>Callierges ramosa</i> (ESPER, 1786)	1
1020.	<i>Eucarta virgo</i> (TREITSCHKE, 1835)	1,5,8,9
1021.	<i>Heliothis viriplaca</i> (HUFNAGEL, 1766)	1,4
1022.	<i>Pyrrhia umbra</i> (HUFNAGEL, 1766)	1,2
1023.	<i>Callopietria juvenina</i> (STOLL, 1782)	1,5,6
1024.	<i>Cryphia algae</i> (FABRICIUS, 1775)	1,5,6,9
1025.	<i>Cryphia fraudatricula</i> (HÜBNER, 1803)	1
1026.	<i>Caradrina clavipalpis</i> (SCOPOLI, 1763)	1,8,9
1027.	<i>Caradrina kadenii</i> (FREYER, 1836)	1,8
1028.	<i>Caradrina morpheus</i> (HUFNAGEL, 1766)	1,2
1029.	<i>Hoplodrina ambigua</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,4,5,9
1030.	<i>Hoplodrina octogenaria</i> (GOEZE, 1781)	5,9
1031.	<i>Chilodes maritima</i> (TAUSCHER, 1806)	8
1032.	<i>Charanyca ferruginea</i> (ESPER, 1785)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
1033.	<i>Charanyca trigrammica</i> (HUFNAGEL, 1766)	1,2,5
1034.	<i>Dypterygia scabriuscula</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,5,8,9
1035.	<i>Talpophila matura</i> (HUFNAGEL, 1766)	1,5

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
1036.	<i>Trachea atriplicis</i> (LINNAEUS, 1758)	1,9
1037.	<i>Euplexia lucipara</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5,6,8,9
1038.	<i>Phlogophora meticulosa</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
1039.	<i>Hyppa rectilinea</i> (ESPER, 1788)	1
1040.	<i>Actinotia polyodon</i> (CLERCK, 1759)	3
1041.	<i>Elaphria venustula</i> (HÜBNER, 1790)	1,2,5,6,8,9
1042.	<i>Pseudeustrotia candidula</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,5,6,8,9
1043.	<i>Ipimorpha subtusa</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	9
1044.	<i>Enargia paleacea</i> (ESPER, 1788)	1,2
1045.	<i>Cosmia pyralina</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,5,8,9
1046.	<i>Cosmia trapezina</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5,8,9
1047.	<i>Atethmia centrago</i> (HAWORTH, 1809)	8
1048.	<i>Xanthia icteritia</i> (HUFNAGEL, 1766)	1,2,5
1049.	<i>Xanthia togata</i> (ESPER, 1788)	1
1050.	<i>Tiliacea aurago</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5,8
1051.	<i>Tiliacea citrigo</i> (LINNAEUS, 1758)	5,8
1052.	<i>Agrochola circellaris</i> (HUFNAGEL, 1766)	1,5,8,9
1053.	<i>Agrochola helvola</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2
1054.	<i>Agrochola litura</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5
1055.	<i>Agrochola lota</i> (CLERCK, 1759)	1
1056.	<i>Agrochola macilenta</i> (HÜBNER, 1809)	1,6,9
1057.	<i>Eupsilia transversa</i> (HUFNAGEL, 1766)	1,5,8,9
1058.	<i>Conistra erythrocephala</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,3,5
1059.	<i>Conistra ligula</i> (ESPER, 1791)	1
1060.	<i>Conistra rubiginea</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5
1061.	<i>Conistra rubiginosa</i> (SCOPOLI, 1763)	6
1062.	<i>Conistra vaccinii</i> (LINNAEUS, 1761)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
1063.	<i>Lithomoia solidaginis</i> (HÜBNER, 1803)	1,2
1064.	<i>Lithophane furcifera</i> (HUFNAGEL, 1766)	1,5
1065.	<i>Lithophane ornitopus</i> (HUFNAGEL, 1766)	1,5,9
1066.	<i>Lithophane socia</i> (HUFNAGEL, 1766)	1,8
1067.	<i>Atypha pulmonaris</i> (ESPER, 1790)	5,8
1068.	<i>Dryobotodes eremita</i> (FABRICIUS, 1775)	3
1069.	<i>Ammoconia caecimacula</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1
1070.	<i>Mniotype satura</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,5,9
1071.	<i>Apamea crenata</i> (HUFNAGEL, 1766)	1,5,9
1072.	<i>Apamea lateritia</i> (HUFNAGEL, 1766)	1
1073.	<i>Apamea lithoxylaea</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5
1074.	<i>Apamea monoglypha</i> (HUFNAGEL, 1766)	1,3,5
1075.	<i>Apamea oblonga</i> (HAWORTH, 1809)	1,9
1076.	<i>Apamea scolopacina</i> (ESPER, 1788)	1,5,6

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
1077.	<i>Apamea sordens</i> (HUFNAGEL, 1766)	1
1078.	<i>Apamea sublustris</i> (ESPER, 1788)	5
1079.	<i>Apamea unanimitis</i> (HÜBNER, 1813)	1,4
1080.	<i>Laterologia ophiogramma</i> (ESPER, 1794)	1,3,5,9
1081.	<i>Oligia latruncula</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	4,5,9
1082.	<i>Oligia strigilis</i> (LINNAEUS, 1758)	4,9
1083.	<i>Mesologia furuncula</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2
1084.	<i>Mesapamea secalis</i> (LINNAEUS, 1758)	1,9
1085.	<i>Amphipoea fucosa</i> (FREYER, 1830)	1,2
1086.	<i>Hydraecia micacea</i> (ESPER, 1789)	1,5,8
1087.	<i>Hydraecia ultima</i> HOLST, 1965	8
1088.	<i>Gortyna flavago</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	8
1089.	<i>Calamia tridens</i> (HUFNAGEL, 1766)	2
1090.	<i>Rhizedra lutosa</i> (HÜBNER, 1803)	1,6
1091.	<i>Nonagria typhae</i> (THUNBERG, 1784)	8
1092.	<i>Globia sparganii</i> (ESPER, 1790)	5
1093.	<i>Lenisa geminipuncta</i> (HAWORTH, 1809)	2,3,7
1094.	<i>Photodes fluxa</i> (HÜBNER, 1809)	2
1095.	<i>Denticucullus pygmaea</i> (HAWORTH, 1809)	1,4
1096.	<i>Anarta myrtilli</i> (LINNAEUS, 1761)	8
1097.	<i>Anarta trifolii</i> (HUFNAGEL, 1766)	1,5,9
1098.	<i>Lacanobia contigua</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	3,9
1099.	<i>Lacanobia oleracea</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5,9
1100.	<i>Lacanobia suasa</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	2
1101.	<i>Lacanobia thalassina</i> (HUFNAGEL, 1766)	1,2
1102.	<i>Lacanobia w-latinum</i> (HUFNAGEL, 1766)	1
1103.	<i>Hada plebeja</i> (LINNAEUS, 1761)	1,5,8
1104.	<i>Hadena capsincola</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	7
1105.	<i>Hadena compta</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	9
1106.	<i>Hadena filigrana</i> (ESPER, 1788)	9
1107.	<i>Sideridis turbida</i> (ESPER, 1790)	1
1108.	<i>Melanchra persicariae</i> (LINNAEUS, 1761)	1,5,9
1109.	<i>Ceramica pisi</i> (LINNAEUS, 1761)	5,9
1110.	<i>Polia bombycina</i> (HUFNAGEL, 1766)	6
1111.	<i>Pachetra sagittigera</i> (HUFNAGEL, 1766)	2
1112.	<i>Mythimna albipuncta</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2
1113.	<i>Mythimna conigera</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2
1114.	<i>Mythimna ferrago</i> (FABRICIUS, 1787)	1,9
1115.	<i>Mythimna impura</i> (HÜBNER, 1808)	1,5,8,9
1116.	<i>Mythimna l-album</i> (LINNAEUS, 1767)	1,2
1117.	<i>Mythimna pudorina</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
1118.	<i>Mythimna turca</i> (LINNAEUS, 1761)	1,5
1119.	<i>Mythimna vitellina</i> (HÜBNER, 1808)	1
1120.	<i>Leucania obsoleta</i> (HÜBNER, 1803)	1,2,5,9
1121.	<i>Orthosia cerasi</i> (FABRICIUS, 1775)	3,5,8,9
1122.	<i>Orthosia cruda</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5,8,9
1123.	<i>Orthosia gothica</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
1124.	<i>Orthosia incerta</i> (HUFNAGEL, 1766)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
1125.	<i>Orthosia miniosa</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5
1126.	<i>Orthosia munda</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,3,5,9
1127.	<i>Orthosia opima</i> (HÜBNER, 1809)	1
1128.	<i>Orthosia populeti</i> (FABRICIUS, 1775)	9
1129.	<i>Panolis flammea</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
1130.	<i>Cerapteryx graminis</i> (LINNAEUS, 1758)	1,5,8,9
1131.	<i>Tholera cespitis</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	2
1132.	<i>Tholera decimalis</i> (PODA, 1761)	1,5,9
1133.	<i>Axylia putris</i> (LINNAEUS, 1761)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
1134.	<i>Ochropleura plecta</i> (LINNAEUS, 1761)	1,5,8
1135.	<i>Diarsia brunnea</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	3,5,9
1136.	<i>Diarsia rubi</i> (VIEWEG, 1790)	1,2
1137.	<i>Noctua comes</i> (HÜBNER, 1813)	1
1138.	<i>Noctua fimbriata</i> (SCHREBER, 1759)	1
1139.	<i>Noctua interjecta</i> (HÜBNER, 1803)	1,5
1140.	<i>Noctua interposita</i> (HÜBNER, 1790)	1,2
1141.	<i>Noctua janthe</i> (BORKHAUSEN, 1792)	1,2
1142.	<i>Noctua janthina</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2
1143.	<i>Noctua pronuba</i> LINNAEUS, 1758	1,2,3,4,5,6,7,8,9
1144.	<i>Lycophotia porphyrea</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5,9
1145.	<i>Xestia baja</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5,9
1146.	<i>Xestia c-nigrum</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2,5
1147.	<i>Xestia sexstrigata</i> (HAWORTH, 1809)	1,5,8
1148.	<i>Xestia stigmatica</i> (HÜBNER, 1813)	1
1149.	<i>Xestia triangulum</i> (HUFNAGEL, 1766)	1
1150.	<i>Xestia xanthographa</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1
1151.	<i>Eugraphe sigma</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2
1152.	<i>Cerastis leucographa</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,5
1153.	<i>Cerastis rubricosa</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,4
1154.	<i>Anaplectoides prasina</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,3,4,5,6,7,8,9
1155.	<i>Actebia praecox</i> (LINNAEUS, 1758)	9
1156.	<i>Euxoa nigricans</i> (LINNAEUS, 1761)	8
1157.	<i>Agrotis cinerea</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	8
1158.	<i>Agrotis clavis</i> (HUFNAGEL, 1766)	1

L.p. No.	Gatunek Species	Stanowsko Locality
1159.	<i>Agrotis exclamationis</i> (LINNAEUS, 1758)	1,2
1160.	<i>Agrotis ipsilon</i> (HUFNAGEL, 1766)	1,2,3,5,9
1161.	<i>Agrotis segetum</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	1,2,5,8,9
1162.	<i>Agrotis vestigialis</i> (HUFNAGEL, 1766)	1,2

PIŚMIENNICTWO

- BURY J. 2015. Pierwsze stwierdzenie *Aedia leucomelas* (LINNAEUS, 1758) (Noctuidae: Acontiinae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 23(016): 127–129.
- BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.) 2017. A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish entomological monographs* 13, Poznań: 222 pp.
- DOBRAŃSKI X, SKOCZYLAŚ Ł. 2019. Ponowne stwierdzenie *Caradrina kadenii* (FREYER, 1836) (Lepidoptera: Noctuidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 27(005): 1 [online]. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2616084>.
- DOMAGAŁA P. 2010. *Grammodes stolidus* (FABRICIUS, 1775) (Lepidoptera: Noctuidae) – nowy dla fauny Śląska gatunek sówki. *Acta entomologica silesiana* 18: 88.
- DROZDA A. 1962. Fauna motyli okolic Raciborza. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 1: 81–131.
- LARYSZ A. 2008. Nowe i rzadkie dla fauny Górnego Śląska gatunki motyli (Lepidoptera). *Acta entomologica silesiana* 16: 59–67.
- LARYSZ A. 2015. Materiały do znajomości fauny motyli (Lepidoptera) Polski. *Acta entomologica silesiana* 23(035): 234–235.
- LARYSZ A. 2018. Nowe dane na temat fauny motyli (Lepidoptera) Górnego Śląska. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 24(004): 79–84. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1925794>.
- LARYSZ A., MAROŃ J. 2018. Nowe dane na temat motyli (Lepidoptera) rezerwatu „Łęczczok”. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 24(003): 69–78. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1924961>.
- LARYSZ A., MAROŃ J. 2019. Materiały do znajomości fauny motyli (Lepidoptera) Polski. Część I. *Acta entomologica silesiana* 27(028): 1–6 [online]. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3584248>.
- STUGLIK Z. 1939. Przyczynek do badań nad fauną motyli Śląska. *Wydawnictwo Muzeum Śląskiego. Prace Oddziału Przyrodniczego Muzeum Śląskiego, Katowice* 1: 101–124.
- WOCKE M.F. 1874. Verzeichniss der Falter Schlesiens. II. Microlepidoptera. *Zeitschrift für Entomologie, Neue Folge* 4: 1–107.
- WOLF P. 1935. Die Großschmetterlinge Schlesiens. *Auf Veranlassung des Vereins für schlesische Insektenkunde zu Breslau* 3(1): 161–344.

Accepted: 24 February 2020; published: 10 April 2020

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>